

Tuhfe-i Şāhidī'nin Yazma Nüshalarında Aruzun Gösterimi*

Codicological Representation of Prosody ('Arüz)
in the Manuscript Copies of *Tuhfe-i Şāhidī*

SADIK YAZAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

(zyazar@gmail.com), ORCID: 0000-0001-8029-5723.

Başvuru/Submitted: 01.09.2025. Kabul/Accepted: 13.11.2025.

“ ” Yazar, Sadık. “*Tuhfe-i Şāhidī*'nin Yazma Nüshalarında Aruzun Gösterimi.” *Zemin*, s. 10 (2025): 214-261.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17650303>.

* Verilerin toplanmasında desteklerini esirgemeyen Hicret Osta ve Şeymanur Ata'ya; çalışmayı okuyarak kıymetli değerlendirme ve tashihleriyle katkı sunan Kadir Turgut, Ahmet Emin Saraç, Volkan Arslan, Şeymanur Ata, Numan Sabit Karali, Muhammed Emir Tulum ve Seyfullah Koşmaz'a teşekkür ederim.

Özet: Bu makale, Muğlalı Şâhidî İbrâhîm Dede'nin (ö. 957/1550) *Tuhfe-i Şâhidî* adlı Farsça-Türkçe manzum sözlüğünün yazma nüshalarında aruz öğretimine yönelik metinsel ve görsel pratikleri incelemektedir. Klasik İslam edebiyatlarında nazmın yalnızca estetik bir amaç taşımadığı, aynı zamanda bilgi aktarımını kolaylaştıran pedagojik işlevler üstlendiği bilinmektedir. Bu bağlamda aruz bilgisi, erken dönemlerden itibaren öğrenilmesi gereken temel bir bilgi olarak görülmüş; Osmanlı eğitim geleneğinde de çocukların küçük yaşta vezne aşına kılınması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda manzum sözlükler, yalnızca kelime öğretmekle sınırlı kalmayıp aruzun teorik ve pratik boyutuyla kavratılmasına da hizmet etmiştir. Çalışmada önce Osmanlı yazmalarında aruz vezninin gösterimine dair özel bir uygulama olarak *aruz imlâsı* ele alınmış, ardından manzum sözlüklerin aruz öğretimindeki işlevi üzerinde durulmuştur. Daha sonra, Şâhidî'nin kendi ifadelerinden hareketle *Tuhfe-i Şâhidî*'nin telifinde aruz öğretim amacının merkezi bir rol oynadığı ve bu hedefin eserin şerhlerinde de yansıma bulduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, eserdeki vezinlere dair müstakil risalelerin kaleme alınmış olması örnekleriyle gösterilerek, eserin aruz öğretilmesiyle olan yakın ilişkisi farklı açılardan vurgulanmıştır. Makalenin temel sorunsalı, *Tuhfe-i Şâhidî*'nin 466 yazma nüshası üzerinde yapılan ayrıntılı incelemeye dayanmaktadır. Bu incelemede, nüshalardaki aruz uygulamaları tasnif edilerek örnekleriyle açıklanmıştır. Aruzda vezni parçalara bölen tefilelerden sonra tek nokta, üçgen biçiminde üç nokta, ters virgül gibi ayırıcı işaretlerin konulması; tefilelerin siyah ve kırmızı mürekkeple yazılması; tefilelerden sonra sütun cetvellerinin çizilmesi ya da boşluk bırakılması gibi farklı yöntemlerle tefile bölümlendirmesinin vurgulandığı, yani takti'in yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca nüshalarda imâle, zihaf ve vasl gibi aruz tasarruflarını göstermek için çeşitli işaretleme yöntemleri geliştirilmiş; zamanla bazı nüshalara aruz bahirlerini tanıtmayı amaçlayan Türkçe manzum risalelerin de eklendiği belirlenmiştir. Sonuç olarak makale, aruzun Osmanlı eğitiminde ne derece kurumsallaştığını ve yazma kültürünün imkânlarıyla pedagojik bir görselleştirme aracına dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aruz vezni, *Tuhfe-i Şâhidî*, Osmanlı yazma kültürü, manzum sözlükler, aruz imlâsı.

Abstract: This article investigates the textual and visual strategies employed to teach prosody ('arûz) in the manuscript tradition of *Tuhfe-i Şâhidî*, a Persian-Turkish verse dictionary composed by Muğlalı Şâhidî İbrâhîm Dede (d. 957/1550). In classical Islamic literatures, verse was not merely an aesthetic form but also a pedagogical medium for transmitting knowledge. Within the Ottoman educational system, children were introduced to prosody at an early age, and verse dictionaries functioned both as tools of vocabulary instruction and as aids for acquiring metrical competence. The study first considers 'arûz orthography' ('arûz imlâsı), a distinctive scribal practice for marking metre in Ottoman manuscripts, before addressing the broader pedagogical role of verse dictionaries. It highlights that the didactic aim of teaching prosody was central to Şâhidî's composition, an intention later reinforced in the commentaries and in independent treatises devoted specifically to the metres of *Tuhfe-i Şâhidî*. Based on the examination of 466 manuscript copies, the article identifies various methods used to visualise metrical units: the placement of dots or other symbols, the use of different ink colours (black and red), the insertion of vertical lines, and the leaving of blank spaces after each foot. Additional signs were employed to indicate prosodic/metrical devices such as *imâla*, *zihâf*, and *vasl*, while some copies also incorporated Turkish didactic poems explaining the metres.

Keywords: Prosody ('arûz), *Tuhfe-i Şâhidî*, Ottoman manuscript culture, versified dictionaries, prosodic notation ('arûz imlâsı).

Klasik İslam edebiyatları geleneğinde şiir, çoğunlukla “mevzûn ve mukaffâ” oluşu esasına dayanan bir tanımla belirlenmiş; bu tanım doğrultusunda vezin, özellikle de aruz vezni, şiirin biçimsel-estetik bir unsuru olduğu gibi onun varlık şartlarından biri olarak da kabul edilmiştir. Bu çerçevede aruz vezninin öğretimi, hem şiirsel üretimin hem de edebî terbiyenin temel bir bileşeni olarak özel bir önem taşımıştır.

Öte yandan, aruz yalnızca estetik maksatlarla yazılan şiirlerde değil, İslam ilim geleneğinde, naklî ve aklî ilimler sahasındaki didaktik metinlerde de bir araç olarak kullanılmıştır. Böylece, aruz vezni yalnızca poetik işleviyle sınırlı kalmamış; aynı zamanda bilgi aktarımını kolaylaştıran, ritmik hafızayı destekleyen pedagojik bir yöntem olarak işlev kazanmıştır. Bu durum, aruzun hem kullanım alanını genişletmiş hem de ona günümüzden bakıldığında tahayyül edilmesi güç bir epistemolojik değer kazandırmıştır.

Bu bağlamda, diğer klasik İslam toplumlarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da aruz bilgisinin erken yaşlarda kazandırılması meselesine özel bir ihtimam gösterilmiş; bunun için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu mealde aruz ilminin kurucusu sayılan Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî’den (ö. 175/791) itibaren aruz nazariyesine dair kaleme alınmış Arapça ve Farsça çok sayıda metin,¹ Osmanlı döneminde istinsah edilerek dolaşıma sokulmuş ve uzman kimseler nezaretinde ilgili muhataplara okunmuş, tercüme veya şerh gibi üst üretilere konu edilmiştir. Bununla birlikte Osmanlılar, bu teorik mirası sadece nakletmekle yetinmemiş; hem Arapça ve Farsça olarak yeni metinler telif etmiş hem de aruz bilgisine dair Türkçe risaleler kaleme alarak bu sahada özgün katkılar sunmuşlardır. Umumi olarak temel aruz kavramları, aruz bahirleri ile illet ve zihafın tanımlanıp açıklanmaya çalışıldığı bu tür metinlerin bir kısmı mensur yazılırken bir kısmı da nazmen kaleme alınıp hem teorik hem de uygulamalı olarak aruzun öğretilmesine gayret sarf edilmiştir.²

¹ Arapça aruz metinlerine dair görece güncel bir çalışma için bk. Abdurrahman Özdemir, “Aruz İlmi,” *İslam Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler*, haz. İsmail Güler (İstanbul: İSAM, 2015), 357-424.

² Osmanlı döneminde kaleme alınan aruz risalelerinin tam bir listesi henüz ortaya konulmuş değildir; bununla birlikte son zamanlarda manzum veya mensur çok sayıda aruz risalesi araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bunlar için bkz. Bekir Belenkuyu, “Türkçe Aruz Kaynakçası,” *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 24 (2020): 137-172; Rumeysa Güven, “Cevdet Paşazâde Ali Sedâd’ın Aruz Dair Risalesi: Arûz-ı Osmânî,” *Hikmet: Akademik Edebiyat Dergisi*, s. 16 (2022): 272-281.

Aruz öğretimine gösterilen hassasiyet, yalnızca bu alana özgü müstakil eserlerin telifiyle sınırlı kalmamış; aynı zamanda aruz bilgisinin farklı bağlamlarda, dolaylı ve çok işlevli yöntemlerle aktarılabileceği alternatif pedagojik yolların da araştırılmasına zemin hazırlamıştır. Bu manada çalışmaya konu olan *Tuhfe-i Şâhidî* şerhlerinde olduğu gibi *Kaşîde-i Bürde* gibi meşhur Arapça kasidelerin şerhlerinde de vezne dair izahlara önem verildiği görülmektedir. Bu itibarla manzum metinlere yönelik şerh çalışmalarının da Osmanlı'da aruz öğretimi için önemli kaynaklar arasında yer aldığı ifade edilebilir.

Aruz öğretiminin dolaylı ve çok işlevli biçimde gerçekleştirildiği alanlardan biri de manzum sözlük (tuhfe)³ geleneğidir. Yusuf Öz'ün bu konudaki kapsamlı çalışmasından hareketle, on üçüncü yüzyıldan itibaren Arapça-Farsça olarak şekillenen bu geleneğin, Anadolu sahasında Hüsâm b. Hasan el-Konevî'nin 802 (1400) yılında telif ettiği Farsça-Türkçe manzum sözlük *Tuhfe-i Hüsâmî* ile başladığı anlaşılmaktadır.⁴

Her ne kadar bu tür sözlüklerin telif gerekçeleri çoğunlukla bir dildeki kelimelerin başka bir dildeki karşılıklarını vermek, başka bir ifade ile dil öğretmek şeklinde açıklansa da bizzat müelliflerin önsöz ve hâtime gibi kısımlarda ifade ettikleri üzere, bu metinlerin başlıca amaçlarından biri de çocuk yaşta okuyuculara,⁵ aruz vezni başta olmak üzere şiir ve nazım bilgisine yönelik uygulamalı bilgi kazandırmaktır. Dolayısıyla, tuhfeler sadece sözlük işlevi görmekle kalmamış; aynı zamanda temel düzeyde aruz bilgisinin okuyucuya aktarılmasına

3 Makale boyunca manzum sözlükler için "tuhfe" kelimesi de kullanılmıştır. Bu isimlendirme için bkz. Güler Doğan Averbek, "Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler Tuhfeler," *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 23 (Aralık 2019): 62-84.

4 Yusuf Öz, *Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler* (Ankara: TDK, 2016), 50.

5 Bizzat manzum sözlük müellifleri veya bu metinleri şerh eden şarihlerin kendi ifadeleriyle de teyit edildiği üzere, konuyla ilgili literatürde manzum sözlüklerin büyük ölçüde çocuklara yönelik olarak kaleme alındığı yönünde genel bir kanaat hâkimdir. Bununla birlikte Mehmet Akif Gözitok'un haklı gerekçelere dayandırarak dile getirdiği şu değerlendirme de dikkate değerdir: "Bu sözlüklerin tamamının çocuklar için yazılmış olamayacağına; yetişkinlere hitaben kaleme alınmış manzum sözlüklerin de var olabileceğine kanaat getirdik." Bkz. Mehmet Akif Gözitok, *Çelebizade Ali İlmî ve Nazm-ı Bedî'* (Erzurum: Mim, 2016), 10.

Dolayısıyla, manzum sözlüklerin tamamını yalnızca çocuk muhataplı metinler olarak değerlendirmek yerine, aralarında yetişkinlere yönelik örneklerin de bulunduğunu göz önünde bulunduran daha kapsamlı ve ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmelidir.

ve bu bilginin metin üzerinde uygulanmasına imkân veren didaktik metinler olarak da işlev görmüştür.

Klasik Osmanlı edebiyat geleneğinde aruz öğretimine atfedilen önem, yalnızca bu alana özgü metinlerin telifiyle sınırlı kalmamış; aynı zamanda temel amaçlarından biri aruz öğretmek gayesi olan manzum sözlük gibi metinlerin aruz veznine göre okunmasını ve okutulmasını kolaylaştırmak amacıyla, yazma nüshalar üzerinde çeşitli gösterim ve işaretlemelerin de geliştirilmesini beraberinde getirmiştir.

Bu makalede, aruz vezninin söz konusu yazma eserlerdeki somut temsili, manzum sözlük geleneğinin en önemli temsilcisi olan *Tuhfe-i Şâhidî* nüshaları üzerinden incelenmekte; özellikle metnin yazmaları üzerinde gözlemlenen görsel işaretlemeler ve vurgulamalar aracılığıyla aruzun nasıl öğretildiği, metin üzerinde ne tür yöntemlerle uygulandığı ve sezdirildiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede makalede öncelikle *Tuhfe-i Şâhidî* haricinde aruzun yazmalardaki gösterimine dair dikkat çeken bazı uygulamalara değinilmektedir. Bu doğrultuda, bazı akademik çalışmalarda da ele alındığı üzere, manzum metinlerde bazı aruz uygulamalarının işaret edildiği/gösterildiği hususi bir imla (aruz imlası) üzerinde durulacak; ardından, manzum sözlük geleneği içerisinde önemli bir yer edinen Muğlalı Şâhidî İbrâhîm Dede'nin⁶ (ö. 957/1550) Farsça-Türkçe sözlüğü *Tuhfe-i Şâhidî*'nin dijital veri tabanlarında görsellerine erişimi mümkün olan nüshaların, aruzu gösterimi açısından incelenmesi neticesinde elde edilen veriler paylaşılıp bunların tahlili yapılacaktır. Böylece, aruzun yalnızca edebî-estetik bir unsur olmanın ötesinde, Osmanlı eğitim ve yazma kültüründe nasıl derinlemesine yer bulduğu ve öğretim süreçlerinde ne denli sistemli biçimde kullanıldığı gösterilmeye çalışılacaktır.

6 Şâhidî'nin hayatı hakkında, genel klasik biyografik kaynakların yanında Mevlevîlere özel bazı biyografik kaynaklarda da bilgiler bulunmaktadır. Cumhuriyet Dönemi'nde ise Şâhidî'nin geniş bir biyografisi Nuri Şimşekler tarafından hazırlanmıştır. Şimşekler, Şâhidî'nin *Gülşen-i Esrar* isimli eserindeki zengin otobiyografik verileri de işleyerek onun biyografisini oluşturmuştur. Şâhidî ile ilgili birkaç ansiklopedi maddesi, makale, tez ve kitap düzeyindeki bilimsel araştırmalarda büyük oranda Şimşekler'in hazırladığı bu biyografi kullanılmaktadır. Bkz. Nuri Şimşekler, "Şâhidî İbrahim Dede'nin Gülşen-i Esrar'ı: Tenkitli Metin-Tahlil" (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 1998), 4-52. Bunun haricinde 2025 yılında *Bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi*'nde "Mevlevilik Geleneği ve Vefatının 475. Yılında Muğlalı İbrahim Şâhidî (1470-1550) Özel Sayısı"nda Şâhidî'ye yönelik özel sayıda da Şâhidî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufi kişiliği konusundaki bilgiler güncellendiği gibi yeni ilaveler de yapılmıştır.

Çalışmanın Literatür Taraması: Aruz İmlasına Dair

Gerek aruz gerek manzum sözlükler gerekse doğrudan *Tuhfe-i Şâhidî* üzerine yapılan araştırmalar ve literatür taramaları neticesinde, özellikle *Tuhfe-i Şâhidî*'de ya da daha genel anlamda manzum sözlüklerde aruzun yazma nüshalardaki gösterimine odaklanan müstakil bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca bu konuya doğrudan temas eden dolaylı incelemelerin de oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.⁷ Bununla birlikte, konuyla ilişkilendirilebilecek bazı dolaylı çalışmalar da mevcuttur. Başta klasik aruz kitapları olmak üzere modern zamanlarda yapılan aruzla ilgili çalışmalarda hususi bir aruz imlasından bahsedilmektedir. Klasik ilim tasniflerinde "ilmü hattî'l-'arûz" diye isimlendirilen bu imlada tenvindeki nûn harfinin gösterilmesi, şeddelerin idgamsız yazılması gibi kurallar bulunmaktadır.⁸

Bu çalışmada ele alınan konuyla daha yakından ilgili bir mesele olarak birkaç çalışmaya konu olan *aruz imlasından* bahsetmek gerekir. Daha ziyade Osmanlı Türkçesi manzum metinlerde uygulandığı görülen aruz imlasında; Türkçe asıllı

7 Örneğin Yusuf Öz, *Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri* isimli kitabında yer yer bu makede söz konusu edilecek uygulamalara değinir. Aynı şekilde Yakup Şafak da "aruzla ilgili teorik eserler yaygınlık kazanmadan önce Fars ve Türk aruzunun genellikle manzum sözlüklerin içine derç edilerek öğretildiği anlaşılmaktadır." ifadesiyle manzum sözlüklerin aruz öğretimindeki önemine bir paragraf içerisinde değinir. Bkz. Yakup Şafak, "Bahrû'l-Maârif'in Birinci Bölümünde Yer Alan Vezinler," *Nüsha*, s. 45 (2017): 5.

8 Klasik aruz imlasına dair bkz. Taşköprizâde Ahmed Efendi, *Mevzuatü'l-Ulum: İlimler Ansiklopedisi*, sadeleştiren: Mümin Çevik (İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1975), 1:103-107. Klasik ilim tasniflerini ele alan *Kevâkib-i Seb'a* yazarı da "ulûm-ı hâttîyye beyânındadır" başlıklı ana bölümün altında "kevkeb-i evvel" başlıklı bölümün "hurûf-ı müfredeniñ imlâsına müte'allik" "tedvîr-i şânî" başlıklı alt bölümünde "ilmü hâttî'l-'arûz" kısmında bu ilmin kapsamını şu şekilde açıklar: "Bir 'ilmdir ki anımla ehl-i 'arûzün taqâtı'-i 'ri'de işlâlâh etdikleri resmi beyân eder. Zîrâ ehl-i 'arûz sem'a şar'iden şavta i'tibâr idüp ma'nâ câmbine kaç'â ri'âyet itmezler. Binâ'en 'aleyh tenvini nûn-i sâkin ve harf-i müdgâmı iki harf ile tahrîr iderler. Böyle böyle tafşili var. Ehline ma'lûmdur. Meşelâ şâ'iriñ şu kavlini:

Se-tubdî leke'l-eyyâmu mâ kunte câhilen

Ve ye'tike bi'l-aḥbâri men lem tuzevvidi

Bu vech üzere tahrîr iderler:

Se-tubdî: fe'ülün /leke'l-eyyâ: mefâ'ülün / mumâkun: fe'ülün / tecâhilen: mefâ'ülün

Vey'e'ti: fe'ülün / kebi'l-aḥbâ: mefâ'ülün / rimenlem: fe'ülün / tuzevvidi: mefâ'ülün."

Bkz. Nasuhî Ünal Karaarslan, *XVIII. Asrın Ortalarına Kadar Türkiye'de İlim ve İlimiyeye Dair Bir Eser Kevakib-i Seb'a Risalesi* (Ankara: TTK, 2015), 14.

kelimelerdeki hecelerin, belirlenen veznin uzunluk ve kısalığına uygun olarak yazılmaya, bazı aruz tasarruflarının nüsha üzerinde harekeleme ve işaretleme yoluyla gösterilmeye çalışıldığı görülmektedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk defa 1935 yılında Ali Nihat Tarlan (ö. 1978) tarafından söz konusu edilen⁹ aruz imlasına özellikle on üçüncü ve on beşinci yüzyıllar arasında yazılan bazı manzum metinler üzerinde yapılan çalışmalarda da değinildiği ve Türkçe kelime ve eklerin imlasında aruzun etkisinden bahsedildiği görülmektedir.¹⁰ Atabey Kılıç tarafından müstakil bir çalışmaya¹¹ konu edildikten sonra daha fazla görünür olmaya başlayan aruz imlasının uygulandığı farklı örnekler de gündeme getirilmeye başlanmıştır.¹² Bu anlamda aruz imlası konusunda oldukça hassas biri olup eserlerinde bunu hayli titiz ve dikkatli bir şekilde uygulayan on altıncı yüzyıl müelliflerinden Konyalı Muh-yî'nin *Tercüme-i İbtidânâme* isimli eserinin neşredildiği çalışmada da konu ayrıntılı olarak ele alınmıştır.¹³ Alper Günaydın da on sekizinci yüzyıl şairlerinden Hâfız Ömer'in mi'râciye türündeki eserinde bu yönde oluşan tasarruflarını ele almıştır.¹⁴ Son olarak yakın zamanda neşrettiği kapsamlı kitap çalışmasında Selami Ece de, mevcut literatürü dikkate alarak aruz imlasını daha geniş bir zaviyeden işlemektedir.¹⁵

Daha ziyade aruz tasarruflarını netleştirmeyi ve bu tasarruflara uygun olarak şiiri vezne göre doğru bir şekilde okumayı amaçlayan aruz imlası haricinde, kimi aruz bahirlerinin tefile ayrımlarını gösterme kaygısının da yazma eserlerde

9 Ali Nihat Tarlan, "Bir İmla Hususiyeti," *IÜ Türkiyat Mecmuası*, s. 3 (1935): 229-232.

10 Örneğin Cem Dilçin (ö. 2013), Mes'ûd b. Ahmed'in *Süheyl ü Nevbahâr*'ını yayına hazırladığı çalışmasında konuya değinir. Bkz. Mes'ûd bin Ahmed, *Süheyl ü Nev-bahâr: İnceleme-Metin-Sözlük*, haz. Cem Dilçin (Ankara: AKM, 1991).

11 Atabey Kılıç, "Aruz İmlâsı Üzerine Notlar," *Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları*, özel sayı, "Prof Dr. İsmail Ünver adına-İmlâ-Orthographic" 3, s. 6 (2008): 471-487.

12 2008 yılında Atabey Kılıç'ın misafir editörlüğünde neşredilen *Turkish Studies Dergisi*'nin imlaya hasredilen sayısında (cilt 3, sayı 6) da aruz imlasının uygulandığı başka metinler üzerinde durulmuştur.

13 Cihan Okuyucu ve Sadık Yazar, *Konyalı Muh-yî Tercüme-i İbtidânâme: İnceleme-Metin-Günümüz Türkçesine Çeviri-Tipkibasım* (Ankara: TDK, 2018). Ayrıca bkz. Sadık Yazar, "Klasik Türk Edebiyatında Aruz Etrafında Gelişen İmla Hususiyetleri," *Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu*, haz. Özer Şenödeyici (İstanbul: Kesit, 2015), 277-300.

14 Alper Günaydın, "Harekeli Bir Mi'râciye'nin Dîbâcesi ve Osmanlı Türkçesinin İmlası ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri," *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, s. 49 (2020): 161-84; Alper Günaydın, "Aruzun İmlası ve Telaffuzu," *IÜ Türkiyat Mecmuası* 31, s. 2 (2021): 681-10. Diğer örnekler için bkz. Belenkuyu, "Türkçe Aruz Kaynakçası".

15 Selami Ece, *Grafo Fonoloji: Ses-Yazı ve Çeviri Yazı Kuramları* (Erzurum: Eser, 2024), 839-848.

tezahür ettiği görülmektedir. Klasik Türk şiiri geleneğinin son dönem önemli temsilcilerinden Alî Emîrî'nin (ö. 1924) *Dîvân*'ında bu kaygının izlerine rastlanmaktadır; ancak söz konusu durumun ne derece yaygın olduğunu tespit edebilmek için yazma nüshaların bu açıdan daha kapsamlı biçimde incelenmesi gerekmektedir. Kendi elinden çıkan *Dîvân* nüshasında gördüğümüz kadarıyla Emîrî'nin, ortadan ikiye bölünmeye elverişli bazı simetrik yapılı vezinleri¹⁶ te-file bitimlerinden sonra bir boşluk bırakarak yazmaya çalıştığı görülmektedir. Bu vezinlerden biri müstef'îlün tefilesinin dört defa yinlendiği recez bahridir.

Örnek görüntü	Metnin Çeviri yazısı
	Ben bülbül-i şürideyim sen verd-i hândânsîni baña Gülsârî etmem arzû zirâ gülistânsîni baña

Tablo 1: Alî Emîrî *Dîvân*'ında simetrik vezinlerin gösterimi 1.

Recez bahri gibi ortadan ikiye bölünmeye elverişli olan “mef'ülü mefâ'ilün mef'ülü mefâ'ilün” ve “mef'ülü fâ'ilâtün mef'ülü fâ'ilâtün” vezinlerinde de durum aynıdır.

Örnek görüntü	Metnin Çeviri yazısı
	Nüruñla gönül mülkü raşşân ola mı yâ Rab Yoğsa gam ile dâ'im vîrân ola mı yâ Rab mef'ülü mefâ'ilün mef'ülü mefâ'ilün
	'Aşkım hâkîkat oldu etmem bütâna minnet Bûs-ı 'izâr için de yoğdur dehâna minnet mef'ülü fâ'ilâtün mef'ülü fâ'ilâtün

Tablo 2: Alî Emîrî *Dîvân*'ında simetrik vezinlerin gösterimi 2.

16 Klasik kaynaklarda vezn-i devrî olarak bilinen bu vezinler için bkz. Yakup Şafak, “Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler,” *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, s. 7 (2000): 187-232.

Alî Emîrî'nin ortadan ikiye bölünmeye elverişli bu simetrik vezinleri yazmada da göstermesinin sebebi nedir? Emîrî'nin kendisi buna dair bilgi vermez ancak bize göre bunun asıl sebebi bölünen yerlerin mısra sonu hükmünde olduğunu göstermektir. Normal şartlarda veznin bölünen ve yazmada da bu şekilde gösterilen bölümü o veznin yarım hâlidir. Ancak Türk ve Fars aruzunda, bu tür vezinlerle yazılan şiirler genellikle musammat bir yapıda oluşturulmaktadır. Yani simetriyi oluşturan bölümlerin sonunda kafiyeye de yer verilir. Böylece şiiri ortadan ikiye bölüp bir dördlük hâline getirmek mümkün olur. Bu durumda asıl önemli olan husus, simetrimin sona erdiği yerin aynı zamanda mısra sonu olarak kabul edilmesidir. Mısra sonu ise bazı aruz kurallarından muaf olmayı gerektirir.¹⁷ Kuvvetle muhtemel Alî Emîrî, bu muafiyete gönderme yapmak üzere şiirleri bu şekilde yazmıştır.

Manzum Sözlük Geleneği ve Aruz Öğretimi

Anadolu sahasında on dördüncü yüzyılın sonundan itibaren başlayan manzum sözlük geleneği dâhilinde onlarca eser kaleme alınmıştır. Yakın zamana kadar sınırlı düzeyde ilgi gören bu eserler son 15-20 yıl içerisinde çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bu manada; Yusuf Öz'ün *Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler* başlıklı kitabında manzum sözlüklerin genel özellikleri ortaya konmaya çalışılmış, yazma kütüphanelerinde yer alan bu türden metinlerin tespit ve tavsifi de yapılmıştır. Belirtilen süre aralığında çok sayıda manzum sözlüğün neşri yapıldığı gibi yakın zamanda Güler Doğan Averbek, manzum sözlüklerin tür olarak "tuhfe" ismi ile isimlendirilebileceğini teklif edip bu türün genel özelliklerini bir çalışmasıyla ortaya koyarken¹⁸ bir diğer çalışmasında da bu türün 2018 yılına kadarki bibliyografyasını ortaya koymaya çalışmıştır.¹⁹

Başta Öz ve Averbek'in çalışmaları olmak üzere tuhfe literatüründen anlaşıldığı kadarıyla manzum sözlüklerin gelenekselleşmiş bir tertibinden bahsetmek mümkündür. Buna göre genellikle mesnevi nazım biçiminde kaleme alınmış bir mukaddime ile başlayıp bir hâtime ile sonlanan manzum sözlüklerin asıl sözlük

¹⁷ Mısra sonu kabul edilen bu yerlerde imâle-i memdûde (med) uygulamasının yapılmamasına dair bkz. Ahmet Emin Saraç, "Fuzulî'nin Farsça ve Türkçe Gazellerinin Aruz ve Kafiyeye Bakımından İncelenmesi" (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2018), 61-62.

¹⁸ Averbek, "Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler Tuhfeler,"

¹⁹ Güler Doğan Averbek, "Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası," *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 21 (2018): 85-114.

kısımları "kıt'a" başlığı verilen bölümlere ayrılmıştır. Kafiye tertibi bakımından genellikle gazel veya kaside yapısında olan her bir bölüm farklı bir aruz vezni ve farklı bir kafiye ile kaleme alınırken umumiyetle her bir kıt'anın sonunda²⁰ kullanılan veznin zikredildiği bir beyte yer verildiği görülmektedir. Çelebizâde Ali İlmî'nin (ö. 1224/1809'dan sonra) *Nazm-ı Bedî'* isimli Farsça-Türkçe sözlüğünde olduğu gibi kimi manzum sözlüklerde kıt'alardaki kafiyelerin alfabetik olarak ilerlediği de görülebilmektedir.

Manzum sözlüklerin bu yapısal özellikleri ve içerik düzeni dikkate alındığında, bu tür metinlerle erken yaşlarda tanışan bireylerin yalnızca kelime hazinelerini geliştirmeleri değil, aynı zamanda çok yönlü dilsel, edebî ve kültürel bir donanıma sahip olmaları da hedeflenmiştir. Bu manada ebced hesabı, tarih düşürme, fiil çekimleri, sayılar, ay ve yıl adları, kalıplaşmış ifadeler, tarihî şahsiyetler, mazmunlar, atasözleri, deyimler ve kültürel kullanımlar gibi çeşitli bilgilerin öğretimi amaçlandığı gibi vezin, kafiye, söz sanatları gibi şiir bilgisinin de doğrudan veya dolaylı olarak çocuklara kazandırılması hedeflenmiştir.²¹ Bu tertipteki bir tuhfeyi, bir üstad eşliğinde okuyan çocuk, öncelikle aruz bahirlerini ezberleme inkânı bulacaktır. Bu yönüyle manzum sözlükler, Osmanlı döneminde aruz bahirlerini tanıtmak için kaleme alınan manzum aruz risaleleriyle oldukça benzer bir işlev görürler. Ancak buna ilaveten tuhfe okuyucusu aynı metin içerisinde farklı nazım biçimleri ile karşılaşırken farklı kafiye biçimlerini de tanıma imkânı bulmaktadır.

Çok işlevli bir yapıya sahip manzum sözlüklerde genel olarak şiir, özelde ise aruz bilgisinin çocuklara öğretilmesi amacı, bazı tuhfe yazarları tarafından açıkça dile getirilmiştir. Örneğin Osmân b. Hüseyin Bosnevî, 991 (1583) yılında telif ettiği *Manzûme* isimli manzum sözlüğünün girişinde eserini kaleme alırken aruz öğretme kaygısı güttüğünü şu beyitlerle ifade eder:

²⁰ Çelebizade Ali İlmî'nin *Nazm-ı Bedî'* adlı eserinde görüldüğü üzere kimi manzum sözlüklerde vezne kıt'a başında da yer verilmiştir, bkz. Gözitok, *Çelebizade Ali İlmî ve Nazm-ı Bedî'*. Ancak bu çalışmada ele alınacağı üzere, *Tuhfe-i Şâhidî* ve benzeri metinlerde kıt'a başındaki bu uygulama telif aşamasında bulunmayıp sonradan müstensihler tarafından eklenmiştir.

²¹ Bu donanım özellikleri için bkz. Averbek, "Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler," 89.

*Pes andan çün tamâm oldı bu terkib
Bu üslüb üzre itdüm anı tertib*

*Ki her kıt'ada bir bahr ola mestür
Zihâfâtı ola içinde mezkür*

*Ki tâ fâlib olan şıbyâna âsân
Olup vezn ögrene kalmaya nâdân²²*

Eserini çocuklar için kaleme aldığını beyan eden Osmân, oluşturduğu tertip sayesinde çocukların vezin öğrenebileceklerini ummaktadır. Eserinde yer verdiği mukaddimenin sonuna doğru ise sözlüğünün okutulması noktasında endişesini dile getirirken bu yönde önerisini de şu iki beyitle yapar:

*Dağı Hakk itmesün ol tab'ı mağbün
Ki ta'lîm ide bu tuhfemi mevzün*

*Leâfettele ide taqî'i tefhüm
Sühütlele ide şıbyâna ta'lîm²³*

Tuhfe-i Şâhidî'ye nazire olarak Arapça-Türkçe bir lügat yazar Ayntab asıllı Fedâyî (ö. 1065/1655), şu beyitlerle çocuklara hem söz varlığı hem de vezin bilgisini aktarmayı amaçladığını açıklar:

*Koydum anı şu resme mîzâna
Ki karîb ola fehm-i şıbyân*

*Tâ ki Türkîye oluban 'ârif
Vezn-i şî're hem olalar vâkıf²⁴*

Ahmed Resmî (ö. 1197/1783) de *Nazm-ı Giridî* isimli üç dilli manzum sözlüğünün girişinde birçok yazarın manzum sözlük yazdığını, sözlük okurlarının bu sayede lügatle aşinalık kesb ettikleri gibi vezin ve bahir bilgilerini de edindiklerini şu beyitle ifade eder:

*Luğatle âşinâlık kesb iderler
Dağı vezn ü buhûrî celb iderler²⁵*

22 Osmân b. Hüseyin el-Bosnevî, *Lügat-i Manzûme*, SK-Reşid Efendi 977, yk. 51a.

23 Osmân b. Hüseyin el-Bosnevî, *Lügat-i Manzûme*, yk. 51b.

24 Güler Doğan Averbek, "Araplara Türkçe Öğretmek Üzere Kaleme Alınan Tuhfe-i Fedayî Adlı Manzum Sözlük," *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi* 2, s. 1 (2019): 93-111.

25 Hasan Kaya, "Ahmed Resmî'nin Nazm-ı Giridî Adlı Manzum Sözlüğü," *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 10, s. 51 (2017), 128.

Resmî, çocuğun doğuştan gelen sâlim tabiatının bozulmaması yönünde şiddetli uyarılarda bulunurken vezinden anlamayan cahil kimselerin çocukların ilk eğitimini asla vermemeleri gerektiğini belirtir. Kendisinin de yıllarca lügat okuyup okuttuğunu ifade ederken Resmî, "Çün öğrendüm 'arûz u fâşîlâtı"²⁶ diyerek manzum lügatlerdeki aruz öğretme gayesinin ne kadar önemli olduğunu ifade eder.

Kimi manzum sözlük yazarları, eserlerinin muhatapları olan çocukları düşünerek her türlü vezne yer vermediklerini ifade etmektedirler. On yedinci yüzyılın sonunda bir manzum sözlük yazan Şemsî, çocukların yüreğine yük etmemek için zor vezinlere yer vermediğini şu beyitlerle ifade eder:

*Şol vezn ki ola şüh u hem şîrîn
Anda derc eyledüm ben anı hemîn*

*Eyledüm hem 'ibâretin tenkîh
Dağı ser-tâ-ser eyledüm tevşîh*

*Nazmını eyledüm selîs ü selîm
Tâ kim olmaya ol şakîl ü şakîm*

*Şol bahîr ki ola şa'b hem düşvâr
Kalb-i şîbyâna itmedüm anı bâr²⁷*

Manzum sözlük geleneği içerisinde dikkat çeken metinlerden biri olan *Tuhfe-i Vehbî*'nin girişinde de bu yönde bir çekince söz konusu edilmiştir. Vehbî, herkesin ezberleyebilmesi için rekîk ve nâdir vezinleri eserine almadığını belirtirken yer verdiği kimi edebî sanatlar ile çocuğa *nükte-i şîri* de vermeye çalıştığını şu şekilde belirtir:

*Yazmadum vezn-i rekîk ü nâdir
Tâ ola hıfzına herkes kâdir*

*Eyleyüp gâhi mürâ'ât-ı nazîr
Gâhi ezdâd-ile kıldum ta'bir*

*Hem yazıldı niçe tecnis-i selîs
Niçe ihâm-ile telmîh-i nefîs*

*Anı evvel okıyan tıfl-ı aşîl
Nükte-i şî'ri de eyler tahşîl²⁸*

26 Kaya, "Ahmed Resmî'nin Nazm-ı Giridî Adlı Manzum Sözlüğü," 129.

27 Mesut Bayram Düzenli ve Muhittin Turan, "Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî," *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9, s. 42 (Şubat 2016): 128.

28 İlker Demirci, "Tuhfe-i Vehbî Manzum Sözlük: Transkripsiyonlu Metin, İnceleme, Sözlük" (Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Üniversitesi, 2012), 44-45.

Süleymân Dürrî Efendi'nin (ö. 1861'den önce) yazdığı *Güher-rîz* isimli Farsça-Türkçe manzum sözlüğe takriz yazarlardan biri olan Tâlib Efendi de öğrencinin manzum sözlük sayesinde şiir bilgisi edineceğini şöyle ifade eder:

*Oğrudukça mekteb-i 'irfânda bu manzûmeyi
Şi'r ü inşâyâ eder etfâl kesb-i iktidâr*²⁹

Manzum sözlüklerdeki bu aruz vurgusu ve hassasiyeti³⁰ *Tuhfe-i Şâhidî* başta olmak üzere bu sözlüklere yazılan şerhlerde de yansıma bulunmuş, şarihler bahirlere yönelik izahlarda bulunmuş ve takti'lerini yapmışlardır.

Tuhfe-i Şâhidî ve Aruz Öğretimindeki İşlevi

Osmanlı edebiyatındaki tuhfe geleneğinin kurucu metinlerinden sayılabilecek *Tuhfe-i Şâhidî*,³¹ hezec bahrinde ve mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınan 61 beyitlik mukaddime (tevhid, naat, sebep-i telif) bölümünden sonra "kıt'a" başlığı verilen 27 bölüm hâlinde kaleme alınmıştır. Her biri aruzun farklı bahirleri ile yazılan bu bölümlerdeki kafiye düzeni ise gazel veya kasidede olduğu gibi aa... tertibindedir.³² Eserin bu yapısı, müellifin en azından aruz vezinlerini muhatap

29 Bahir Selçuk ve Mesut Algül, "Çocuklar İçin Yazılan Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Dürrî'nin Güher-rîz'i," *Journal of Turkish Language and Literature* 1, s. 2 (2015): 143.

30 Araştırmamız kapsamında neşri yapılan manzum sözlüklerin neredeyse tamamı bu gözle okunup aruz öğretimi ile ilgili veriler derlenmişse de bunların hepsi burada yansıtılmamıştır. Bu anlamda, Şeyh Ahmed'in *Nazmü'l-Le'âl* isimli Arapça-Türkçe manzum sözlüğünün girişinde de çocukların eğitimi bağlamında aruzun öğretimi konusunda oldukça önemli bilgiler verilmiştir. Bkz. Abdülkerim Gülhan, "Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü'l-Leâl," *Zeitschrift für die Welt der Türken=Journal of World of Turkes* 2, s. 10 (2010): 205-212.

31 Bundan sonra TŞ kısaltması ile kullanılacaktır.

32 *Tuhfe-i Şâhidî*'ye dair en geniş bilgiler, yapılan neşirlerinin girişinde özellikle Ahmet Hilmi İmamoğlu'nun 1993 yılında tamamlanan ve daha sonra neşredilen "Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidî'nin Sözlüğü (İnceleme-Metin)" başlıklı doktora tezinde bulunmaktadır. Bkz. Ahmet Hilmi İmamoğlu, "Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidî'nin Sözlüğü: İnceleme-Metin" (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi 1993); Antoinette C. Verburg, "The Tuhfe-i Şâhidî: A Sixteenth Century Persian-Ottoman Dictionary in Rhyme. Part I," *Archivum Ottomanicum*, no. 5 (1997): 5-87; Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede, *Tuhfe-i Şâhidî: Farsça-Türkçe Manzum Sözlük*, [haz.] Ahmet Hilmi İmamoğlu (Muğla: Muğla Üniversitesi, 2005); Atabey Kılıç, "Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî-Metin," *Turkish Studies* 2, s. 4 (2007): 516-548. Şu iki çalışmada ise esere dair muhtasar ancak daha güncel bilgiler bulunabilir: Nilüfer Tanç, "Tuhfe-i Şâhidî (Şâhidî)," *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*, <https://tees.yesevi.edu>.

okura tanıtmayı amaçladığını göstermektedir. Konuyu daha fazla açmadan evvel Şâhidî'nin kendi söylemine odaklanarak eserini yazarken ne gibi amaçlar güttüğünü irdelemekte fayda vardır.

Şâhidî, mukaddimesinin ilk 7 beytinde hamdele ve salvele bölümünü tamamladıktan sonra bir ben anlatısı olarak da okunmaya elverişli olan sebep-i telif bölümüne geçer. Bu bağlamda, babasının daha küçük yaşlarda (10 yaşından küçük) başta *Tuhfe-i Hüsâmî* olmak üzere birçok manzum lügati kendisine okuttuğunu, böylece lügat ilminde mahir olarak bu ilmin faydasını her yeni ilimde gördüğünü belirtir. Kendi şahsi tecrübesinden sonra vardığı sonuç ise şudur: "Eğer yeni yetişmekte olan bir çocuk vezne riayet ederek manzum lügatler okuyacak olursa ona tüm ilimler kolay olur." Hüsâmî'nin tuhfesine övgüler dizen Şâhidî, onun eserine bir nazire olarak kaleme aldığı eserinin sözlükbilimsel içeriğine dair izahat verirken hem içerik hem de tertip açısından eserini *Tuhfe-i Hüsâmî* ile mukayese eder. Bu manada *Tuhfe-i Hüsâmî*'de olan bahirlerin kendi sözlüğünde de olduğunu ancak buna ilaveten eserine yeni bahirler de eklediğini belirtir ve Hüsâmî'nin sözlüğünden farklı olarak her kıt'anın sonunda kıt'anın bahrinin takdim edildiği bir beyte yer verdiğini de ifade eder. Şâhidî eserini yazmadaki amacını şu iki beyitle izah eder:

*Murâdım bu ki tuhfem bula şöhret
Gele evzân-ıla etfâle kudret*

*İdeler Fûrs-ile evzâni hâşıl
Olalar 'ilm-i Mevlânâya kâbil³³*

Bu ifadelere göre çok amaçlı bir telif peşinde olduğu anlaşılan Şâhidî'nin birinci amacı *Tuhfe*'sinin şöhret bulmasıdır; diğeri ise çocukların Farsça ve vezin bilgisini edinmesini kolaylaştırmaktır. Amacını bu şekilde sarih olarak ifade eden Şâhidî devamındaki cümlelerde, *Tuhfe*'sini oluştururken vezne ne kadar önem verdiğini gösteren bir kaygısını dile getirir. Şâhidî'nin kaygılandığı hatta korktuğu husus, tabiatı "mevzûn" olmayıp vezin veya takti'den haberdar olmayan/anlamayan birinin, bu cehaletiyle birlikte eserini, tabiatı henüz eğitilmeye

tr/ımadde-detay/tuhfe-i-sahidi-sahidi (erişim 02 Eylül 2025); Melisa Yıldırım, "Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede Tuhfe-i Şâhidî Farsça-Türkçe Manzum Sözlük," *Bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi*, özel sayı, "Mevlevilik Geleneği ve Vefatının 475. Yılında Muğlalı İbrahim Şâhidî (1470-1550)" Editör Nilüfer Tanç (Nisan 2025): 454-60.

33 Kılıç, "Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî-Metin," 520.

hazır hâle gelen masum çocuklara öğretmeye çalışmasıdır.³⁴ Zira böyle bir kişi, bu “mevzûn” kitabı “rekâk” okutacak, çocuğun vezin melekesini edinmeye ve kulağını vezne âşına hâle getirmeye elverişli tabiatını harap edecektir. Şâhidî’ye göre bir “oğlancuk” şiiri vezinsiz ve “mühmel” bir şekilde okursa onun tabiatı “rekâk”, “süst” ve “mağbûn” olur; vezinden mahrum olup tabiatı onulmaya gelmez. Belki becerikli bir üstadın elinden gayret ederek vezne kabil edebilir ancak onda bir “selâset” oluşmaz ve tabiatında oluşan “rekâket” öylece kalakalır. Şâhidî bununla da yetinmeyip nazmı bozuk okutan, nazma gücü yetmediği için manzum bir metni mensur gibi okuyan/okutan câhile beddua eder. Esasen onun bu konuda neden bu kadar hassas olduğunu sebep-i telif bölümünün sonunda öğrenmekteyiz. Zira tabiatı bozuk, vezinsiz nice cahiller *Tuhfe-i Hüsam*’ı harap etmişlerdir. Kuvvetle muhtemel Şâhidî’nin buradaki hedeflerinden biri de müstensihlerdir.

34 On altıncı yüzyılın velut şair ve müelliflerinden Sürûrî (ö. 969/1562) *Bahru’l-Ma’ârif* isimli eserinde şiirin vezne göre doğru okunmasına şöyle değinir:

“*Ammâ tahkîk oldur ki ‘arüz bilmekte iki fâyide vardır: Biri oldur ki ‘arüzün ıştîlâhâtın bilür ve her beytün kankı bahrdan idügin ta’yin kılar ve ikinci fâyide oldur ki ‘arüz bilmek ile her şi’ri mevzûn okur ki ba’zı beyt olur ki ‘arüziler yanında mevzûn olur ammâ şâhib-i tab’ anı nâ-mevzûn şanur zîrâ şu ‘arâ-yı ‘Arab bir beytden aşldan fer’e ve fer’dan aşla intikâl iderler bir mışrâ’da aşl veznine ve bir mışrâ’da fer’ veznine giderler; ehl-i tab’ anı fark idemez ve tarik-i müstakîme gidemez.*

Fe’nzur ilâ dem’in cerâ fî mukletî min mühcetî

Eble’l-mehvâ esefen yevme’n-nevâ bedenî

Bu beytün her mışrâ’ı mevzûndur egerçi tab’a nâ-mevzûn gelür. Pes ma’lûm oldı ki vezni bilmekte mücerred tab’ kifâyet itmez, ‘ilm-i ‘arüza hâcet vardır. İmdi her kim ki kemâle fâlibdür bu ‘ilmi öğrenmeye râğibdür tâ her beytün vezni ve bahrinün ‘aynı ma’lûm olup ve her bahrün sâlimi ve zahîfî zâhir ola.” Bk. Yakup Şafak, “Sürûrî’nin Bahru’l-Ma’ârif’i ve Enîsü’l-Uşşâk ile Mukayesesi” (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 1991), 3-4.

Fuzûlî (ö. 963/1556) ise *Türkçe Divan*’ının dibacesinde kâtipler kadar şiirin mevzûn yönünü hercümerc eden cahillerden de yakınır:

“*Biri ol nâkış-ı bed-sevâd ki tab’-ı nâ-mevzûnıyla mecâlîs ü mehâfilde istid‘â-yı isti’dâd kılop şi’r oħıduķça nazmdan neşri seçilmeye ve edâ-yı süsti ile şâhid-i ma’nâ cemâlinden niķâb açılmaya.”* Bkz. Fuzûlî *Dîvânı*, [haz.] Abdülhakim Kılınç (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2021), 186.

Osmanlı Türkçesi (Asıl Metin)	Günümüz Türkçesiyle Anlamı
<i>Velikin korkaram bir câhil-i dūn Ki anuñ olmaya keĵ tab'ı mevzūn</i>	Ancak korkarım ki değersiz bir cahil çıkar da onun yaradılışı (kabiliyeti) düzgün olmaz.
<i>İdemez vezn ile taĵĵi' i teĵtīm İde cehl ile her ma'şūma ta'līm</i>	Vezinle aruzun taktiğini açıklayamaz, bilgisizliğiyle masum öğrencilere ders vermeye kalkar.
<i>Rekik öğrede bu mevzūn kitābi Ĥarāb ide o tab' -ı müsteĵābi</i>	Bu ölçülü (vezinli) kitabı yavan bir şekilde öğretir, öğrencinin güzel tabiatını bozar.
<i>Yaĵin bilgil ki bir oĵlancık evvel Okuya ŵi'ri nā-mevzūn u mühmel</i>	İyi bil ki bir çocuk baştan, ölçüsüz ve saçma şiirler okursa,
<i>Olur tab'ı rekik ü süst ü maĵbūn Kalur mahrūm olınmaz daĵı mevzūn</i>	Onun tabiatı zayıf, gevşek ve mağlup olur; düzgün (vezinli) şiirden mahrum kalır.
<i>Meger bir ĵāzık u üstād-ı kāmīl Anı cehd-ile ide vezne kābil</i>	Ancak mahir ve kāmīl bir üstat gayretle onu vezne alıştırsa,
<i>Gelūr vezne veli bulmaz selāset Kalur tab'ında elbet bir rekāket</i>	Vezne alışır ama yine de akıcılık bulamaz; tabiatında mutlaka bir zayıflık kalır.
<i>Ĥudā kaĵr eylesūn ol cāhili kim Okıdur nazmı keĵ olup mu'allim³⁵</i>	Allah o cahile gazap etsin ki yanlış (vezinsiz) şiir okur da kendini öğretmen sanır.

Bizzat kendi söylemleri ile tuhfesini yazmadaki aslı amaçlardan birinin çocuklara vezin öğretmek olduğunu belirten Şâhidî, eserinin dolaşıma girip kullanılması evresine yönelik olarak da bu bağlamda kaygı duymaktadır.³⁶

Şâhidî'nin söylemini bir tarafa bırakıp bizzat *TŞ*'nin metninde aruz öğretimi amacı ve kaygısının nasıl tezahür ettiğine bakmak istediğimizde evvelemlerde yazma kültürünün doğası, "Hangi eser?" diye önemli bir soru ile bizi karşılar? Her ne kadar şu ana kadar, *TŞ*'nin nüshaları ve etrafında gelişen literatüre dair ayrıntılı ve titiz bir çalışmanın henüz gerçekleşmediğini düşünüyorsak da mevcut çalışma ve neşirlere bakılacak olursa *TŞ*'nin müellif nüshası günümüze ulaşmış değildir. Bununla birlikte yapılacak dakik bir araştırma ve inceleme neticesinde eserin müellif hattı nüshası veya müellif hattına yakın bir nüshasının tespit edilmesi hâlâ imkân dâhilindedir. Dolayısıyla mukaddimedeki ifadeleri haricinde Şâhidî'nin tuhfesini tam olarak nasıl kurguladığına dair net bilgilerimiz bulunmamaktadır.

35 Kılıç, "Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî-Metin," 520.

36 *Tuhfe-i Şâhidî*'ye şerh yazan kimi şarihler de eserin istisnah sürecinde hem içerik hem de vezin açısından yoğun bozulmalara maruz kaldığı gerekçe göstererek şerhlerinin en önemli ameliyesinin tashih etmek olduğunu ifade ederken Şâhidî'nin bu yöndeki endişelerini haklı çıkarmış gibidirler. Bkz. Hasan Ekici, "Bosnalı Atfî Ahmed Efendi'nin Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî'si: İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin" (Doktora Tezi, Adıyaman Üniversitesi, 2017), 111.

Bununla birlikte eserin eldeki nüshalarına baktığımızda, aruz ile ilintilendirilebileceğimiz şu özelliklerin belirlediğini görmekteyiz ki bunların bir kısmının istinsah sürecinde oluştuğu kesindir:

1. Bu çalışma kapsamında TŞ'nin incelenen 466³⁷ nüshanın 290 adedinde her kıt'anın başında, kıt'ada kullanılan bahir isminin Arapça veya Farsça yapılı bir cümle ile yazıldığı görülmüştür. “el-*Ḳıṭ*'a fi'l-baḥri'l-hezeci'l-müşemmeni's-sâlim” veya “Baḥr-ı evvel *ḳıṭ*'a der-baḥr-ı münserih-i maṭviyy-i mekşûf” şeklinde yazılan bu bahir isimlerinde o bahrin oluşumunda kullanılan illet ve zihafalara işaret eden kavramlara da yer verilmiştir. Nüshalarda başlıkların umumi olarak kırmızı mürekkeple yazılarak vurgulandığı görülmektedir. İncelenen nüshaların 176'sında başlık kullanılmaması, Şâhidî'nin oluşturduğu metinde bu başlıkların yer alıp almadığını sorgulamaya imkân tanısa da bu konuda şimdilik kati bir şey söylemek zor görünmektedir. Kanaatimizce bu yönde kesin bir yargı ancak eserin ideal bir tenkitli neşrinden sonra söylenebilecektir. İster metnin telifi sırasında isterse de nüshalarının çoğaltımı sırasında oluşsun, bu özellik sayesinde muhatap okuyucu kıt'anın daha başından itibaren vezin bilgisi ile karşılaşmaya başlar ve bahir isimleriyle aşına olur. Başlıklarda kullanılan kavramlar aynı zamanda bir boşluğu da ortaya çıkarırlar ki bu vesileyle eserin nüshalarına yansıyan aşağıdaki bir diğer özellik ortaya çıkar.

2. İncelenen 30 kadar nüshanın kenarında/haşiye alanında bahir isimlerinde geçen aruz terimlerine yönelik notların nakledildiği veya yazıldığı görülebilmektedir. TŞ'nin incelenen birçok nüshasında aruzla ilgili kitaplarda veya TŞ'nin şerhlerinin ilgili kısımlarında ayrıntılı olarak izah edilen aruz bahirleri ve zihaflarına yönelik bilgilerin TŞ nüshalarına nakledilmesinin istinsah süreci

37 Çalışmamız kapsamında eserin 466 nüshasını görüp inceleme fırsatı bulduk. Bununla birlikte şahsî koleksiyonlar da hesaba katıldığında eserin nüsha sayısının en azından 1000 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. TŞ'nin nüshalarını tespit etmeye yönelik şu ana kadar müstakil ve dakik bir araştırma yapılmadığı için mevcut literatürde verilen sayısal verilere temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin 2025 yılında *Bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi*'nde “Mevlevilik Geleneği ve Vefatının 475. Yılında Muğlalı İbrahim Şâhidî (1470-1550) Özel Sayısı”nda yayımlanan bir makalede eserin yurt içinde 448, yurt dışında 25 nüshasının tespit edildiği belirtilmiştir, bizce verilen sayısal veriler bu anlamda güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bkz. Yıldırım, “Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede,” 456.

Biz çalışma kapsamında, başta Yazma Eserler Veri Tabanı olmak üzere eserin dijital veri tabanlarında görsellerine ulaşılabilen nüshalarını tespit edip inceledik.

dâhilinde gerçekleştiği kesindir ve bunun müellif hattı nüshada yer almadığı açıktır. Anlaşılan o ki TŞ'yi istinsah eden, bir vesile ile okuyan veya okutan kimseler, bahir isimlerindeki kavramların izaha muhtaç olduğunu görünce buralara konuyla ilgili bilgileri nakletmek ihtiyacı hissettiler. Çoğunlukla Türkçe olsa da yer yer Arapça olarak da yazılan bu nakillerin kaynağı kimi zaman verilmişken çoğu zaman yazılmamıştır. Ancak bu noktada yapılacak bir takip, bu nakillerin büyük oranda TŞ şerhleri veya aruz risalelerinden yapıldığını ortaya koyacaktır.

Görsel 1: TŞ yazmalarında kıt'a başlıkları ve haşiyede aruz veznine dair notlar.

Yukarıdaki görselde bahir isminin ve vezninin kırmızı mürekkeple yazıldığı başlığın üst kısmı ve yan tarafında söz konusu bahre (hezec) dair bilgiler verilmiştir. Her iki bilginin sonunda da kaynak olarak “Şerh” yazılmıştır. Bu, mezkur bilgilerin kuvvetle muhtemel TŞ şerhlerinden birinden menkul olduğunu göstermektedir.

3. TŞ nüshalarında aruza dair bir diğer özellikle de bizzat müellifin haber verdiği üzere her kıt'ada kullanılan aruz bahrinin, aşağıdaki örnekte görüleceği üzere, kıt'a sonunda bir beyit içerisinde takdim edilmesidir:

Müfte' ilün müfte' ilün fâ' ilün
İy şeh-i hübân-ı cihân merhabâ³⁸

Şâhidî'nin açtığı bu yol sayesinde muhatap okuyucu kıt'anın sonunda da kullanılan aruz veznini görerek aşinalık derecesi artacak ve bu bahri ezberleme

38 Kılıç, “Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî-Metin,” 522.

yolunda peyderpey mesafe kat edecektir. Ancak açılan bu yol, yazma kültürünün dinamik ve canlı doğasında başka yolların açılması için ilham kaynağı olmuştur.

4. Şâhidî'nin kıt'a sonunda kullanılan bahri zikrettiğini gören müstensihler ya da eserle bir şekilde muhatap olan fâiller veya mefuller, onun izini takip ederek her kıt'a'nın başında, o kıt'a'nın yazıldığı bahri takdim eden dörtlüklere³⁹ yer vermişlerdir. Şâhidî tarafından kurgulanmayan bu durum tek tipli olmayıp birkaç farklı biçim ve içerikte oluşmuştur:

a. Mukaddime bölümü de dâhil olmak üzere, her kıt'a'nın başladığı yerde, bahir isminin zikredildiği kısmın paralelinde, nüshanın haşiyesinde o kıt'ada kullanılan aruz bahrini takdim eden bir dörtlüğün nakledilmesidir. Bununla birlikte bazı örneklerde, bahri takdim eden birden fazla dörtlüğe yer verilirken mukaddime kıt'asında dört-beş farklı dörtlüğün de kullanıldığı görülmektedir.

b. Anlaşılan başlangıçta haşiye alanında (derkenarda) aruz bahrini takdim eden dörtlükler kaydedilmişken zamanla bu dörtlükler metnin içine taşınarak eserin asli bir parçası hâline getirilmiştir. Şâhidî'nin kurduğu metnin aslında yer almayan bu dörtlükler, her kıt'a başında, kimi örneklerde "el-kıt'a", "mülhak" veya "arûz" gibi hususi başlıklar altında, yer yer cetvelle çevrelenmiş özel bir bölümde, fakat çoğunlukla herhangi bir başlık kullanılmaksızın bölümün başına nakledilerek metnin bir parçası kılınmıştır. Nitekim TŞ'nin bazı şerhlerinde bu dörtlükler eserin asli unsuru olarak şerh edilmiş, neşirlerde de metnin parçası kabul edilmiştir. Ayrıca bazı nüshalarda bu dörtlüklerin, bulunmaları gereken kıt'a başında değil de bir önceki kıt'a'nın sonunda yer aldığı da görülmektedir. Aruzun takdim edildiği beyit veya dörtlüklerdeki bahrin yer aldığı mısra çoğu nüshada kırmızı mürekkeple yazılarak belirginleştirilmiştir.

İster haşiye alanı isterse de metin içinde bulunsun, bu dörtlüklerin aruz bahirlerini birer dörtlük ile tanıtan manzum aruz risaleleri gibi bir kaynaktan nakledilmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Nüshalarda, mukaddime bahrinde en fazla görülen takdim dörtlüğü şu şekildedir:

*Şaḡuñ ve'l-leyli yüziñ âyet-i Nûr
Ruḥuñ alnuñ nedür nûrun 'alâ nûr
Mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün
Hezec mahzûf budur añla iy hûr*

³⁹ Bahsi geçen dörtlükler klasik Türk edebiyatında kullanılan beyit birimli nazım biçimlerinden kıt'a nazım biçimiyle yazılmıştır ancak makalede TŞ'deki bölümler anlamında kullanılan "kıt'a" kelimesi ile karışmaması için çalışmamızda "dörtlük" kelimesini kullanmayı tercih ettik.

Bu dörtlük yanında,

*Dil-i âşık eger nezdik eger dūr
Olur yārūñ hayālî ile mesrūr
Mefā'ülün mefā'ülün fe'ülün
Hezec bahri müseddes geldi maqşūr*

dörtlüğü de mukaddime bahri için sıklıkla yazılan veya nakledilen bir dörtlüktür. Şu iki dörtlük de bazı nüshalarda yer almaktadır:

*Naşihatdür saña benden bürâder
Ne okursañ anı muhkem it ezber
Mefā'ülün mefā'ülün fe'ülün
Hezec bahri müseddesdür muqarrer*

*Ḳabā-yı bahtuñ olsun çarḫ-ı atlas
Anuñ veznidür iy rühu'l-muqaddes
Mefā'ülün mefā'ülün fe'ülün
Hezec bahri kaçan olsa müseddes*

Görsel 2: TŞ yazmalarında haşiyede yer verilen takdim dörtlükleri.⁴⁰

40 Şâhidî, *Tuhfe-i Şâhidî*, Beyazıt Devlet Kütüphanesi-B6845, yk. 1b.

Sadece bu ilk bahirde kullanılan dörtlüklerden hareketle neşredilmiş Türkçe manzum aruz risalelerine baktığımızda “Şaçun ve’l-leyli yüzün âyet-i Nür” mısraıyla başlayan dörtlüğe tesadüf edilmiştir. Ahmed Bardahî’nin 1474-1477 yılları arasında yazılmış olduğu tahmin edilen *Câmi’u’l-Fürs* isimli risalesinde yer alan bu dörtlükler⁴¹ Alî bin Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî’nin⁴² de aruza dair risalesinde de yer aldığı görülmektedir.⁴³ “Kâbâ-yı balıtuñ olsun çarh-ı atlas” mısraıyla başlayan dörtlük için yapılan araştırma neticesinde, mısralarının tertibi farklı olsa da bu dörtlüğün Ahmed-i Dâ’î’ye (ö. 824?/1421?) atfedilen risalede yer aldığı görülmüştür.⁴⁴ Diğer iki dörtlük, bakılan aruz risalelerinde görülmemiştir fakat kuvvetle muhtemel bunlar da bir kaynaktan nakledilmiştir. Bu durum, TŞ nüshalarına zamanla bir veya birden fazla manzum aruz risalesinin de yerleştirilerek farklı aruz öğretimi araçlarının birleştirilmeye çalışıldığına işaret ederken yazma kültüründe bir metnin üretimi ve dolaşımını sırasında çok işlevlilikle donatılmasını göstermesi bakımından kayda değerdir.

5. Makalenin ilerleyen kısımlarında mufassal olarak izah edileceği üzere TŞ nüshalarında aruz ile ilgili beliren bir diğer özellik de nüshalar üzerinde tefillerin farklı usullerle birbirinden tefrik edilerek takti’inin görselleştirilmesidir.

***Tuhfe-i Şâhidî*’nin Şerhlerinde Aruz Öğretimi**

TŞ’deki vezne yönelik hassasiyet, yalnızca çok sayıdaki şerhine yansımakla kalmamış, aynı zamanda aruz öğretimi amacıyla kaleme alınan müstakil eserlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Bu eserlerin başında, TŞ’deki bahirleri ve bu bahirlerdeki zihafı açıklamak üzere yazılan risaleler gelmektedir. Yusuf Öz’ün bir kısmını tanıttığı bu risaleler, diğer TŞ şerhlerinden farklı olarak bü-

41 Bkz. Ahmet Sevgi, “Ahmed-i Bardahî’nin Türkçe ve Farsça Manzum Aruz Risalesi,” *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 19 (2008): 42.

42 Amasî’nin on beşinci yüzyılda mı yoksa on yedinci yüzyılda mı yaşadığı belirsizdir.

43 Bkz. Menderes Coşkun, “Edebî Terimler ve Aruzla İlgili Bir Eser: Alî b. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî’nin Risâletün Mine’l-Arûz ve Istılâhî’ş-Şi’rî,” *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi=The Journal of Turkish Cultural Studies*, s. 8 (2003): 122. Yakın zamanda Lâmi’î Çelebi’ye atfedilerek neşredilen aruz risalesinde bu dörtlük bulunmaktaysa da söz konusu risalenin Lâmi’î’ye aidiyeti şüphelidir. Bkz. Muhittin Turan, “Lâmi’î Çelebi’nin Aruz Risalesi,” *Çukurova Üniversitesi Türkojoloji Araştırmaları Dergisi* 8, s. 1 (2023): 156-190.

44 Ahmet Sevgi, “Ahmed-i Dâ’î’nin Bilinmeyen Bir Eseri: İlm-i Arûz,” *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 18 (2007): 4.

tünüyle bahirlere, bunları oluşturan zihaf ve illetler ile beyitlerin takti'ine tahsis edilmiştir. Bu bağlamda, çok sayıda nüshayla temsil edilen ve farklı adlarla kaydedilmiş Alî Ferdî b. Mustafâ el-Kayserî'nin *Risâle fi Beyâni Vecîhi Tesmiyeti Buhûri Tuhfetü's-Şâhidî* isimli Arapça risalesi; TŞ şârihlerinden Bosnalı Atfî Efendi'nin (on sekizinci yüzyıl) *Miftâh-ı Kavâ'id-i Tuhfe* adlı Türkçe risalesi; Abdurrahmân b. Alî el-Kozanî el-Hâkî el-Aynî'nin *Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî*'si ve Dervîş Fedâî'nin *Takâtî-i Tuhfe-i Şâhidî*'si tespit edilmiştir. Ayrıca, *Osmanlı Müellifleri*'nden naklen Sadrüddînzâde Feyzî-i Üsküdarî'nin de TŞ'deki bahirlere dair ayrıntılı bir eser yazdığı kaydedilmiştir.⁴⁵ Bu tespitlere son dönemde Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî'nin *Risâle fi'l-Arûz'u*⁴⁶ ile Velî-i Âmidî'nin *'arûz Risâlesi'*⁴⁷ de eklenmiştir.

TŞ'nin vezin öğretmek kaygısını açık hâl getiren önemli verilerden bir tanesi de on sekizinci yüzyıl şairlerinden Hatîb'in TŞ'deki her bir bahirle bir gazel yazarak oluşturduğu *Hibetü'l-Vehhâb* isimli eseridir.⁴⁸

*

Tespit edilebildiği kadarıyla yaklaşık 40 şerhi bulunan TŞ'nin şerhlerinde de aruza verilen ehemmiyet ve aruz öğretim amacı farklı şekillerde yansıma bulmuştur. Bu yansıma biçimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Her şeyden evvel bazı şerhlerin mukaddimelerinde şerh faaliyetinin sebebi, umumi manada aruz bilgisi, hususi olarak da TŞ'deki bahirlere dair nazari bilgi vermek amacına matuf tutulmuştur. Örneğin 1174 (1761) yılında *Tuhfe-i Taksîrî* ismini verdiği şerhini tamamlayan Alî er-Ruhavî eserinin girişinde, bu eseri çocuklara okurken onların her bir kıt'anın aruz zihafına dair soru sorduklarını, kendisinin de bunlara cevap verip her beyti aruza göre takti' etmek üzere şerhini kaleme aldığını belirtir.⁴⁹ Aynı şekilde Denizlili Yorgancızâde Alî

⁴⁵ Öz, *Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri*, 101-107.

⁴⁶ Bk. Muhittin Turan, "Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî'nin Risâle fi'l-Arûz'u," *TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi* 7, s. 18 (2019): 107-152.

⁴⁷ Oğuzhan Et, bu risaleyi tanıtp Penbezâde'nin risalesi ile mukayese ederek metnin neşrini yapmıştır. Bkz. Oğuzhan Et, "Velî-i Âmidî'nin Aruz Risalesi ve Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî'nin Risâle fi'l-Arûz'u ile Karşılaştırılması," *Çukurova Üniversitesi Türköloji Araştırmaları Dergisi* 9, s. 2 (2024): 883-915.

⁴⁸ Bkz. Sadık Yazar, "Tuhfe-i Şâhidî'nin Osmanlı Telif Geleneğindeki Etkisine Farklı Bir Örnek: Hatîb'in Hibetü'l-Vehhâb'ı," *KÜLTÜRÜK*, s. 2 (2020): 97-131.

⁴⁹ Nurullah Bayar, "Alî er-Ruhavî Tuhfe-i Taksîrî: İnceleme-Metin 1B-46A" (Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, 2021), 35.

Hicâbî b. Muhammed b. Ahmed (ö. 1253/1837), yazdığı Arapça şerhinin girişinde şerhi sayesinde öğrencilerin başka kaynaklara muhtaç olmaksızın aruzu tahsil etmesini amaçladığını beyan eder.⁵⁰

2. Şerhlerin başında aruz kavramları, bahirler ve bahirlerdeki zihafalara dair bilgilerin verildiği mukaddimelere yer verilmiştir. Örneğin Akovalızâde Hâtem Ahmed b. Osmân (ö. 1168/10 Şubat 1755), 1143 (1730-31) yılında tamamladığı şerhinin başına aruza dair ayrıntılı bilgiler verdiği bir mukaddimeye yer verir.⁵¹ Şerhini 1176 (1763) yılında tamamlayan Nâdîde Ahmed Efendi TŞ'nin muhtelif bahirler ile kaleme alındığı ve bu bahirlerde çok sayıda zihaf olduğu için şerhten evvel aruza dair muhtasar bilgiler verilmesi gerektiği için şerhine bu yönde bir mukaddime ile başladığını belirtir.⁵² Bu mukaddimeye ilaveten her kıt'anın başında kullanılan bahre dair bilgiler verir. Muhammed Necîb de 1195 (1781) yılında tamamladığı şerhinin birinci mukaddimesini aruza dair bilgilere hasrederken her kıt'anın başında da ilgili kıt'ada kullanılan bahre dair bilgi vermiştir.⁵³

3. TŞ'nin her bir kıt'asının başında yer alan bahir isminin zikredildiği başlıklar, şerhin bir parçası olarak aruz ilmi açısından açıklanırken bahrin oluşmasını sağlayan zihafalara dair bilgi verilmiştir. Bu yönde bilgi verme sadece başlıklar dolayısıyla değil, kimi şerhlerde konunun akışına uygun olarak "kâ'ide" gibi başlıklar kapsamında da verilebilmiştir. Abdurrahmân b. Abdullâh el-Kuddûsî'nin (ö. 1080/1669) 1093 (1682) yılında tamamlanan *Tuhfetü'l-Mülûk* isimli Türkçe şerhinde her bir beytin takti'i yapılırken "kâ'ide" başlığı ile yer yer aruz kural-larına dair bilgiler de verilmektedir.⁵⁴

4. TŞ'deki her bir beyit veya bazı örnek beyitler, şerh kapsamında takti' edilmiştir. Bosnalı Sûdî, Abdurrahmân b. Abdullâh el-Kuddûsî, Bosnalı Atfî Ahmed Efendi, Pîrî Paşa-zâde Cemâlî Mehmed b. Abdülbâkî ve Nâdîde Ahmed Efendi gibi şarihler, şerh ettikleri beyitlerin takti'lerini de yaparken bazı şarihler aruz hattı gibi konulara da temas etmektedirler.

50 Bk. Yorgancızâde Ali Hicâbî, *el-Goncatü'l-Hicâbiyye ale't-Tuhfetü's-Şâhidiyye*, SK-Denizli 284, yk. 1b.

51 Akovalızâde Hâtem Ahmed b. Osmân, *Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük*, [haz.] Muhammet Kaya (Ankara: Gece Kitaplığı, 2016).

52 Serap Yavaş, "Nâdîde Ahmed Efendi Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî: İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım (Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2013), 23-28.

53 Öz, *Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri*, 76.

54 Bk. Şeyma Nur Zararsız, "Tuhfetü'l-Mülûk (Tuhfe-yi Şâhidî Şerhi): İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım" (Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2015).

Şerhlerdeki bu genel görünüm haricinde *TŞ*-aruz ilişkisini gösteren iki sıra dışı örnekten de bahsetmekte yarar vardır. Bunlardan birincisi *TŞ*'nin şarihlerinden Akovalızâde Hâtem Ahmed b. Osmân'ın şerhinin girişi için tercih ettiği kurgudur. Bilindiği üzere İslam telif geleneğinde, bir eserin hamdele-salvele ve sebab-i telif bölümlerinden oluşan girişinde, eserin konusuna dair kavramların hakikat anlamları yanında kavramsal anlamlarının çağrıştırılması yoluyla kullanılarak beraat-i istihlal adı verilen bir sanata yer verilmesi yaygın bir uygulamadır.⁵⁵ Akovalızâde Hâtem de bu geleneğe tabi olarak *TŞ*'ye yazdığı şerhinin girişini şiir ve aruz ıstılahları üzerine bina ettiği bir beraat-i istihlal sanatı üzerine kurgular. Aşağıda birkaç cümlesi örnek verilecek bu tercih *TŞ* ile aruz arasındaki yakın ilişkinin dolaylı ama bir o kadar da sıkı yönüne işaret etmektedir:

Sipâs-ı hezâr **mevzûn mısra**‘-ı âferîn-i la‘l-i gül-gün Feyyâz-ı bî-çûna ki safâ-yı âyîne-i aşfiyâ olan dürüd-ı **ser-beyt**-i ıstıfâyı **maṭla**‘-ı **nazm**-i dil-sitân ve **maḳṭa**‘-ı şaḫâyif-i ‘arîfân itmişdür. Hemânâ bu neş‘e-çeş-i **baḫr**-i ma‘arîf ve şemme-keş-i hadâyık-ı ‘avârif **âzâde**-i rûzgâr Akovalızâde Hâtem-i dil-figâruñ **ṭavîlü**‘z-zeyl-i sâmânî keff-i mahâret-güzîn ü **hezec-i ‘arûz**-ı ‘irfânî darb-ı meşel gibi şöhret-rehîn olup ...⁵⁶

TŞ'nin bir diğer şarihi olan Mehmed Şirvânî de şerhinin girişinde sebab-i telifi izah ederken *TŞ*'den "Tuhfe-i manzûme-i ‘arûziyye-i Şâhidî" diye bahsederek kaynak metnin aruz ile sıkı ilişkisine işaret eder. Şirvânî çocukların (şabî) öğrenimi ve yeterince salahiyet sahibi olmayan kimselerin öğretimi sırasında çok hata yaptıklarını belirtir. "Zîrâ ki zihni-i şakîmleri, zülâl-i ‘ayn-ı selâset-i vezni-i şî‘rden içmemişdür ve ṭab‘-ı nâ-müstakîmleri, ser-çeşme-i âb-ı hayât-ı feşâḫat-i nazm-ı gazelden ölçmemişdür."⁵⁷

***Tuhfe-i Şâhidî* Nüshalarında Aruz’un Gösterimi**

Malum olduğu üzere, umumi manada yazma kültüründe dolaşıma giren bir metnin nüshası, matbaa kültüründe olduğu gibi donuk ve statik kalmayıp tedris sürecine dâhil olup olmaması başta olmak üzere türü, yazılış amacı gibi farklı ölçütlere bağlı olarak nüshanın mâlikleri ve okuyucuları tarafından muhtelif

55 Berâat-i istihlâl için bkz. Sami Arslan, "Hamdele-Salvele'nin Dili: Telifte Yetkinlik Aracı Olarak Berâ'etu'l-İstihlâl," *Osmanlı Araştırmaları=The Journal of Ottoman Studies*, s. 57 (2021): 283-318.

56 Akovalızâde Hâtem, *Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî*, Köprülü Kütüphanesi-Mehmed Asım Bey 684, yk. 1b.

57 Muhammed Şirvânî, *Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî*, SK-Yazma Bağışlar 8390, yk. 1a.

amaç ve biçimdeki notlandırmalara tabi kılımarak geliştirilebilmektedir.⁵⁸ TŞ de bu açıdan farklı olmayıp özellikle erken dönem çocuk eğitiminin başat metinleri arasında yer alması dolayısıyla nüshaları metne aracılık etmekle kalmamış, zaman içerisinde oluşan birçok okuyucu notlandırması, müdahalesi ve tashihi gibi birçok tasarrufun izlerine de taşıyıcılık etmiştir. Çok ihtiyaç duyulmuş, çok okunmuş bir metin olarak TŞ'nin bugün dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmış çok sayıda nüshasının⁵⁹ bulunmasıyla birlikte asıl dolaşım ve yayılma alanının Anadolu ve Rumeli⁶⁰ coğrafyası olması da ilgi çekicidir.⁶¹

TŞ'nin nüshaları incelendiğinde genel olarak nüshaların yoğun bir görünüme sahip oldukları anlaşılmaktadır. Metnin iki aslî amacı olan söz varlığı ve edebî bilgilerin hususiyetle vezin bilgisinin öğretimine yönelik olarak nüshaların haşiye-lerinde çok sayıda taliklere (not, haşiye) yer verilebilmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı yer yer gösterilen kaynaklardan anlaşıldığı üzere, Osmanlı telif geleneğinde yaygın bir kullanıma sahip olan sözlükler ile TŞ'nin şerhlerden nakledilirken bir kısmı bizzat nüsha ile muhatap olan özneler tarafından yazılmaktadır. Öte taraftan bizzat metnin satırları arasında da nüshanın dolaşım coğrafyasına bağlı olarak Arapça, Rumca veya Boşnakça gibi dillerdeki karşılıkları verilebilmektedir.

TŞ ve şerhlerinde tezahür eden vezin hassasiyeti tabii olarak onun nüshalarında da farklı şekillerde görünüm kazanmıştır. Bunların bir kaçına yukarıda

58 Yazma eserler nüshalarının bu dinamik yapısı için bkz. Selahattin Polat, *Metin Tenkidi* (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2010), 33; Walter G. Andrews, "Osmanlı Metin Çalışmaları: Geçmişe Meydan Okuma, Geleceği Tasarlama," *Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler*, haz. Hatice Aynur ve öte. (İstanbul: Klasik, 2015) 42-3; Sadık Yazar, "Bursalı Mahmûd Âgâh/Nâsîh'in Telife Dönüşen Tashihleri: Şemseddîn Sivasî'nin *Mevlid*'i Örneği," *yazmabilim: Yazma Eser Araştırmaları Dergisi*, s.1 (Eylül 2025): 1-63.

59 İsmail Hakkı Bursevî de *Tuhfe-i Şâhidî*'yi istinsah etmiş ve bunu bir manzume ile tarihlendirmiştir. Bkz. Mahmûd Nâsîh, *Sühbatü's-Sâlikîn*, Bursa İnebey Ktp. Genel 1700, yk. 71a.

60 *Tuhfe-i Şâhidî*'nin Rumeli coğrafyasındaki dolaşımına dair bkz. Munir Drkić i Ahmed Zildžić, *Carstvo Teksta: Tuhfe-i Şahidi i Njegova Upotreba u Osmanskoj Bosni* [Metnin İmparatorluğu: Tuhfe-i Şâhidî ve Onun Osmanlı Bosnası'ndaki Kullanımı] (Sarajevo: Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, 2023).

61 *Tuhfe-i Şâhidî* o kadar yaygın bir dolaşıma sahip olmuş ki sadece Müslüman okuyucuya hitap etmemiş, gayr-ı müslimler tarafından da okunmuştur. İsmail E. Erünsal'ın bildirdiğine göre, gayr-ı müslim tereke defterlerinden birinde Kuyumcu İbrahim veled-i Artin terekisinde de *Tuhfe-i Şahidî*'nin bir nüshası tespit edilmiştir. Bkz. İsmail E. Erünsal, *Yirmi İki Mürekkep Damlası: Osmanlı Sosyal ve Kültür Tarihi Üzerine Sohbetler*, söyleşi Halil Solak, (İstanbul: Timaş, 2021), 221.

işaret edilmişti. Bu kısımda ise seçilen veznin akışına göre metnin tefilelere ayrılması, bir anlamda takti'inin görselleştirilmesi üzerinde durulacaktır. Araştırmamız kapsamında 466 TŞ nüshası üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 466 nüshadan 248 adedinde (%53) beyitlerin tefilelere göre bölümlenmesine yani veznin akışına göre takti'inin yapılmasına dair herhangi bir işaret tespit edilememiştir. Buna karşın 218 nüshada (%47) ise farklı şekillerde olmak üzere beyitlerin tefilelere göre bölümlendiği görülmüştür. Karşılaşılabilen bölümlendirme biçimleri şu şekildedir:

1. Tefilelerin bittiği yerden yani harfin üstü veya altında ya da hemen ardında ayırıcı bir işaret koymak.
2. Tefileleri siyah ve kırmızı olmak üzere farklı renkteki mürekkep ile yazmak.
3. Tefilelerin bitimine sütun cetveli çizmek, başka bir ifadeyle her bir tefileyi bir sütun içerisinde yazmak.
4. Tefileler arası boşluk bırakmak.

Yaptığımız araştırma ve incelemeler neticesinde birinci yolun en fazla başvurulan yol olduğu tespit edilmiştir. Tefile gösteriminin yapıldığı nüshaların 153'ünde (%70) tefilenin sona erdiği harfin üstünde/altında/hemen sonrasında; **tek nokta, alt alta iki nokta, üçgen şeklinde üç nokta veya alt alta üç nokta, küçük daire, yukarı doğru bakan ters çentik veya ters virgül, dikey kısa çizgi, yatay kısa çizgi, med işareti, tı harfı, lâm elif** harfine benzer bir işaret kullanıldığı tespit edilmiştir.

Harekesiz olup başka işaretlemelerin yer almadığı yazma nüshalarda yukarıda söz konusu olan işaretlerin başka işaretlerle karışma ihtimali olmaksızın hemen fark edilmesi mümkündür ancak TŞ nüshaları kahir ekseriyetle harekeleme ve işaretlemeler bakımından hayli yoğun nüshalardır. Genellikle harekeli olan nüshaların çoğunda, beyitlerin alt kısımlarında hangi kelimenin hangi kelimeye karşılık geldiğini göstermek üzere, çoğu sayılardan oluşan farklı işaretlemeler kullanılmıştır. Öte taraftan birçok nüshada satır arasında sözcüklerin başka dillerdeki karşılıklarının verilmeye çalışılması veya farklı amaçlara matuf olarak kısa ya da uzun notların ilave edilmesi TŞ nüshalarının oldukça yoğun bir görünüm almasına sebep olmuştur.

Görsel 3: TŞ nüshalarındaki metinsel yoğunluk örneği.⁶²

Böyle bir durumda tefile ayırıcı olarak kullanılan işaretin görünür ve fark edilebilir olabilmesi için başka bir vurguya da ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç, İslami yazma geleneğinde sıklıkla kullanılan bir vurgulama biçimi olarak kırmızı mürekkebin kullanılmasıyla giderilmiştir. Dolayısıyla tefile sonunda kullanılan ayırıcı işaret, birkaç istisna dışında kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Bu uygulama, ayırıcının daha fazla görünür olmasını sağlasa da işaretin ebatı veya konulduğu yere göre görünürlüğü etkilenebilmektedir. Ayırıcı, küçük ve/veya harfler arasında yazıldığında görünürlüğü azalmakta ve fark edilmesi için dikkatlice bakılması gerekmektedir.

Tefile ayırımı için en fazla kullanılan işaretin nokta (153 nüsha içerisinde 101’inde) olduğu görülmüştür. Bir kez alta, yedi örnekte ise harflerin arasında kullanılan nokta diğer tüm örneklerde tefilenin sona erdiği harfin üstüne konmuştur. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ebat ve biçim bakımından farklılıklar arz edebilmektedir:

62 Şâhidî, *Tuhfe-i Şâhidî*, Milli Kütüphane-Yz A 4544, yk. 1b.

Nüsha Bilgisi	Yeri	Örnek görüntü
Manisa İl Halk Ktp 10186	üstte	
SK Denizli 283	üstte	
Adnan Ötügen İl Halk Kütüphanesi 915	üstte	
Sivas Yazma 282	arada	
Erzurum Yazmalar 511	arada	
SK Hüsrev Paşa 720	altta	

Tablo 3: Tefilelerin nokta ile bölündüğü örnekler.

İncelememiz neticesinde tefile ayrıncı olarak kullanıldığı tespit edilen diğer işaretlerin de çoğunlukla tefilenin bittiği harfin üstüne konulduğu ancak kimi örneklerde altına veya hemen sonrasına da konabildiği aşağıdaki tabloda görülecektir:

SK Yazma Bağışlar 555	Üçgen biçiminde üç küçük kırmızı nokta (üstte)	
Bursa İnebey Genel / 4242/3	alt alta iki nokta	
Manisa Akhisar Zeynelzade 1820	Alt alta üç nokta	
Manisa İl Halk Ktp 3623	Daire (üstte)	
SK Muğlalı Hoca Mustafa Efendi 54	Daire (arada)	

AE Manzum1254	Daire (altta)	
Selimiye Yazmalar 2103	Dikey kısa çizgi	
Milli Ktp. Yz A 4011	Yatay kısa çizgi	
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 3299	Kavisli çizgi	
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 7298	Tı harfi	
Milli Ktp. Yz A 8461	Küçük çentik	
SK Yazma Bağışlar 554	İri çentik	
Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 3673	İri çentik	
Konya Bölge Yazma Eserler 3299	Lâm elif benzeri bir işaret	

Tablo 4: Tefilelerin nokta dışındaki ayırıcı işaretlerle bölündüğü örnekler.

TŞ nüshasında vezinleri tefilelere göre takti' etmenin bir yöntemi de siyah ve kırmızı olmak üzere farklı renk kullanımınıdır. Yaptığımız inceleme neticesinde 35 nüshada bu yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bu usulde, mısraı oluşturan tefilelerin biri siyah diğeri de kırmızı renkte mürekkeple yazılmaktadır. İstisnaının hayli zor olduğu düşünülse de bu yolla tefilelerin açık bir şekilde birbirinden ayırt edilebildiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda Köprülü Kütüphanesi-Mehmed Asım Bey 679 numaradaki nüshadan hareketle farklı vezinlerin bu usul ile gösterimi yer almaktadır:

Vezin	Örnek görüntü
mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	
müfte'ilün fâ'ilün müfte'ilün fâ'ilün	
müfte'ilün müfte'ilün fâ'ilün	
fe'ülün fe'ülün fe'ülün fe'ül	
mefâ'ilün fe'ilätün mefâ'ilün fe'ilät	
mef'ülü fâ'ilätü mefâ'ilü fâ'ilät	
müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün	

Tablo 5: Tefilelerin siyah ve kırmızı mürekkeple yazılarak bölündüğü örnekler.

Görsel 4: TŞ nüshalarında tefilelerin siyah ve kırmızı mürekkeple yazılarak bölünmesi.⁶³

63 Şâhidî, *Tuhfe-i Şâhidî*, SK-Tırnovalı 1804, yk. 1b.

Oldukça fark edilebilir olan bu yöntem birkaç nüshada tefileler arası boşluk bırakma usulüyle birlikte kullanılıp daha da belirgin hâle getirilmiştir. Aşağıdaki görselde dikkat edilecek olursa tefilelerin siyah ve kırmızı renklerle yazılarak tefrik edilmesi yanında tefileler arasında kısa bir boşlukla vezne göre okumanın daha fazla kolaylaştırıldığı görülmektedir. Ancak bu nüshada sadece eserin ilk kısmına mahsus olmak üzere üçüncü bir yol olarak her bir tefilenin üzerine uzun kırmızı yatay çizgilerin de çizildiği görülmektedir.

Görsel 5: TŞ nüshalarında tefilelerin siyah ve kırmızı mürekkeple yazılarak bölünmesi.⁶⁴

*

İncelenen nüshaların 23 adedinde tefilelerin bitimine sütun cetveli çizildiği, başka bir ifadeyle her bir tefilenin bir sütun içerisinde yazıldığı görülmektedir. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi-BY 3041 numarada kayıtlı nüshada, her sayfada aralarında 1-2 cm'lik boşluk bulunan dört sütun oluşturulmuştur. Sütunların başı ve sonunda kırmızı mürekkeple sütun cetvelleri çizilmiştir. Bütün sayfaların bu şekilde olduğu dikkate alındığında, metin yazılmadan evvel nüshanın tüm sayfalarında her sayfada bu şekilde dört sütun çizildiği anlaşılmaktadır. Kullanılan vezinler itibarıyla dörtten fazla sütun çizilmesine gerek yoktur ancak üç ve iki tefileden oluşan vezinler için de aynı şekilde dört sütun çizilmiştir. Bu vezinlerde artan sütunların boş bırakıldığı görülmektedir.

64 Şâhidî, *Tuhfe-i Şâhidî*, Millet Yazma Eser Kütüphanesi-Ali Emiri Manzum 1248, yk. 1b.

Vezin	Örnek görüntü
mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	
müfte'ilün fâ'ilün müfte'ilün fâ'ilün	
müfte'ilün müfte'ilün fâ'ilün	

Tablo 6: Tefilelerin sütunlara bölünerek gösterildiği örnekler.

Buna karşın SK-Fatih 5197 numaradaki nüshada olduğu gibi kimi nüshalarda ise sütunlara ayırmanın veznin gerektirdiği tefile sayısına göre bölümlendirildiği, her sayfanın eşit sütuna bölünmediği görülmektedir.

Vezin	Örnek görüntü
mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	
müfte'ilün fâ'ilün müfte'ilün fâ'ilün	
müfte'ilün müfte'ilün fâ'ilün	

Tablo 7: Tefilelerin sütunlara bölünerek gösterildiği örnekler.

Sütunlara ayırarak tefileleri göstermenin daha belirgin ve gelişkin bir biçimi ise Selimiye Kütüphanesi-4417 numarada yer alan nüshadan alınan aşağıdaki görselde olduğu gibi, sadece sütun çizgileri değil aynı zamanda satır çizgilerinin çizildiği böylece her bir tefilenin hücre içine alındığı mazgal şekildir.

Vezin	Örnek görüntü
mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	
müfte'ilün fâ'ilün müfte'ilün fâ'ilün	
müfte'ilün müfte'ilün fâ'ilün	

Tablo 8: Tefilelerin sütun ve hücelere bölünerek gösterildiği örnekler.

Sütunlar oluşturularak tefile gösteriminin yapıldığı bazı nüshalarda aynı anda renklendirme de yapılarak tefileleri birbirinden tefrik etmenin daha belirgin hâle getirildiği görülmektedir. Örneğin Selimiye Kütüphanesi-4993 numarada yer alan nüshada veznin gerektirdiği sütun sayısına göre sayfalar 3 veya 4 sütuna bölünürken tefilelerin ayrımı bundan başka tefilelerin sırasıyla siyah-kırmızı-siyah-kırmızı şeklinde renklendirilmesi/yazılması şeklinde de gösterilmiştir.

Vezin	Örnek görüntü
mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	
müfte'ilün fâ'ilün müfte'ilün fâ'ilün	
müfte'ilün müfte'ilün fâ'ilün	

Tablo 9: Tefilelerin sütunlara bölünerek ve farklı renkli mürekkeple yazılarak gösterildiği örnekler.

Yazma nüshalarda uygulanan bu usul, TŞ'nin Arap harfli baskılarında da uygulanmıştır. 1264 (1848), 1271 (1855) ve 1284 (1867) tarihli baskılarda tefile ayrımı için sadece sütunlar çizilmişken 1275 (1858) tarihli baskıda hem sütun hem de satır çizgileri çizilerek tefileler gösterilmiştir.⁶⁵ 1275 ve 1284 tarihli baskılarda

⁶⁵ TŞ haricinde, hayli meşhur olup Osmanlı toplumunda çok okunan manzum sözlüklerden *Sübha-i Sıbyân* (örneğin 1290 [1873] ve 1329 [1911] tarihli baskılar) ve *Tuhfe-i Vehbî*'nin (örneğin

buna ilaveten yazma nüshaların haşiyesinde yer alan notların da yazmalarda olduğu gibi basıldığı görülmektedir. Bu durum bahsi geçen baskıların yeni bir tasarımdan ziyade yazma bir nüshanın tıpkıbasımı şeklinde oluştuğunu göstermektedir.

Görsel 6: TŞ'nin 1264 (1848) tarihli baskısı

Görsel 7: TŞ'nin 1275 (1858) tarihli baskısı.

TŞ'nin incelenen nüshalarından yedisinde de tefilelerin sütunlara ayırmaya benzer şekilde, tefileler arasında boşluk bırakılarak gösterildiği anlaşılmıştır. 0,5-2 cm aralığında değişebilen bu boşlukla iktifa edilmiş, ayrıca bir sütun veya satır cetveli çizilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Balıkesir İl Halk Kütüphanesi 1016 numarada kayıtlı nüshadaki uygulama şu şekildedir:

1275 [1859] ve 1281 [1864] tarihli baskılar) Cumhuriyet öncesi dönemde yapılan Arap harfli baskılarında da tefilelerin sütunlara bölünerek gösterildiği gözlemlenmektedir.

Vezin	Örnek görüntü
mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	
müfte'ülün fâ'ilün müfte'ülün fâ'ilün	
müfte'ülün müfte'ülün fâ'ilün	

Tablo 10: Tefileler arası boşluk gösterilerek takti'in gösterimi.

Tefile gösteriminin kimi nüshalarda metnin tamamından ziyade belli alanlarında uygulandığı tespit edilmiştir. Bu noktada en yaygın uygulama, tefile bölünmesi için belirlenen yöntemin sadece eserin mukaddimesinde uygulanmasıdır. Nüshayı baştan sona vezin açısından okuyup tefileleri bir şekilde birbirinden tefrik etmek, dikkat gerektiren zahmetli bir iştir. Bundan dolayı olsa gerek, 28 nüshada tefile bölümlendirmesinin sadece mukaddime kısmına hasredildiği görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde, 5 adet nüshada tefile bölümlendirmesinin Şâhidî'nin eserin bir parçası olarak her kıt'anın sonunda vezni zikrettiği beyit ile metnin bir parçası olarak nüshaya daha sonra eklenen ya da nüshalara haşiye alanında ilave edilerek bahirlerin tanıtıldığı dörtlükte uygulandığı görülmüştür. Örneğin SK-Denizli 287 numarada yer alan nüshanın asıl metninde tefilelere ayırmaya yönelik herhangi bir uygulama görülmezken her kıt'anın başında haşiye kısmına eklenen, o kıt'ada kullanılacak bahrin takdim edildiği dörtlükte tefileler siyah ve kırmızı yazılarak birbirinden tefrik edilmiştir:

Görsel 8: TŞ nüshalarında veznin takdim edildiği beyitlerde tefile gösterimi 1.

Milli Kütüphane-Yz A 2671 numarada yer alan TŞ nüshasında ise bu uygulama Şâhidî'nin her kıt'a sonunda vezni zikrettiği beyitte gerçekleşmiştir:

Görsel 9: TŞ nüshalarında veznin takdim edildiği beyitlerde tefile gösterimi 2.

Kimi nüshalarda tefile gösterimi için yukarıda belirlenen yöntem ve işaretlerden sadece biri değil birden fazla işaretin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 3299 numarada bulunan nüshanın ilk kıt'ası olan mukaddime kısmının sadece ilk sayfasında dikey kırmızı kısa bir çizgi kullanılmışken mukaddimenin diğer kısımlarında herhangi bir işaret kullanılmaz. Sözlük kısmının ilk kıt'asından itibaren lâm-elif harfine benzer (ل) bir işaretle tefileler bölünürken eserin sonuna doğru kavis bir çizginin (ك) kullanımına geçildiği görülmektedir. Böylece bir nüshada üç farklı ayırıcı işaret kullanılmıştır. Aynı şekilde Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 6418 numarada bulunan nüshada, ilk sayfada tefileler sütunlara ayrılarak gösterilmişken sonraki sayfalarda sütun cetvelleri çizilmeden tefileler arasına boşluk bırakılmıştır.

Aruz Tasarruflarının Yansıtılması

Yukarıda örnekleri ile izah edilmeye çalışılan usuller çerçevesinde tefileler birbirinden tefrik edilirken vasl/ulama ve imâle-i memdûde gibi aruz tasarruflarının da dikkate alındığı görülmektedir. Aşağıdaki örnekte, “Senâ vü ham/d ü şükr-i bî/-nihâye” mısrasında, aslî yapısı itibarıyla medli hece durumunda olan “hamd” kelimesinden sonra “ü” olarak telaffuz edilen ünlü bir ses bulunmaktadır. Böyle bir durumda, “hamd” kelimesinin sonunda art arda gelen iki ünsüzden ikincisinin, aruz tasarruflarından vasl/ulama uygulaması ile sonraki tefileye katılması, önce-indeki tefile ile ilişkisinin kesilmesi gerekmektedir. Tefile bölümlendirilmesinin yapıldığı TŞ nüshalarında bu duruma dikkat edilerek “d” sesi ikinci tefileye ait gösterilerek yani vasl/ulamaya uyularak yazılmıştır.

Tefile Gösterim Yöntemi	Örnek görüntü
Mefâ'ülün mefâ'ülün fe'ülün	Şenâ vü ham/d ü şükr-i bî/-nihâye
Üstte nokta	
Üstte tı harfi	
Sütunlara ayırma	

Renkli boyama	
Tefileler arası boşluk	

Tablo 11: TŞ nüshalarında taktî' gösteriminde vasl/ulamanın da dikkate alınması.

Aşağıdaki örnekte de imâle-i memdûde veya med olarak bilinen aruz tasarrufunun dikkate alındığı görülmektedir. “Olur bir zev/ķ her birin/de tenhâ” mısraındaki “zevk” kelimesinde imâle-i memdûde yapılmış olup kelime bir buçuk yani bir uzun/kapalı ve bir kısa/açık hece değerinde okunmuştur. Tek heceden oluşan kelime tam olarak birinci tefilenin sonu ve ikinci tefilenin başına denk gelen iki heceyi karşılamak zorundadır. Böyle bir durumda mısra’ sesli olarak okunurken yani taktî’ edilirken kelimenin sonunda bir “i/ı” sesi varsayılarak okunur, böylece imâle-i memdûde yansıtılmaya çalışılır ancak bu durumu görsel olarak karşılamak gerektiğinde ne yapmak gerekir? Nüshalardan anlaşıldığı kadar, böyle bir durumda müstensihler imâle-i memdûdenin uygulandığı medli hecenin sonundaki son sesi bir sonraki tefilenin parçası olarak konumlandırıyorlardı. Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere “zevk” kelimesinin “zev” kısmı ilk tefilenin sonu olarak değerlendirilirken “k” sesi bir sonraki tefilenin bir parçası olarak kabul edilerek imâle-i memdûde görsel ve metinsel olarak yazma üzerinde yansıtılmıştır:

Tefile Gösterim Yöntemi	Örnek görüntü
Mefâ‘ilün mefâ‘ilün fe‘ülün	Olur bir zev/ķ her birin/de tenhâ
Üstte nokta	
Üstte tı harfi	
Sütunlara ayırma	

Tefile Gösterim Yöntemi	Örnek görüntü
Mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün	Olur bir zev/ķ her birin/de tenhā
Renkli boyama	
Tefileler arası boşluk	

Tablo 12: TŞ nüshalarında takti' gösteriminde imâle-i memdüdenin de dikkate alınması 1.

Aşağıdaki örnekte ise mısram ikinci tefilesinin sonunda yer alan kelime “hem-râh” kelimesinin ikinci hecesi olan “râh” sözcüğü, medli hece değerinde olduğundan imâle-i memdüdeye tabi tutulmuştur yani bir buçuk hece değerinde değerlendirilmiştir. Ancak bu hece değerlerinden birincisi olan bir uzun hecelik kısım (râ) ikinci tefilenin sonuna denk gelirken diğer açık kısım ise üçüncü tefilenin başına sarkmıştır. Hâl böyle olunca görsel olarak tefile ayırımı yapılırken “h” sesi sonraki tefilenin parçası olarak sonraki tefileye dahil edilmek suretiyle yazılmıştır:

Tefile Gösterim Yöntemi	Örnek görüntü
Mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ülün	Dahi bürā/der ü hem-rā/h kıardaş u/ yoldaş
Üstte nokta	
Üstte tı harfi	
Sütunlara ayırma	
Renkli boyama	
Tefileler arası boşluk	

Tablo 13: TŞ nüshalarında takti' gösteriminde imâle-i memdüdenin de dikkate alınması 2.

Görsel olarak tefilelerin farklı usullerle birbirinden tefrik edilmesi, *TŞ*'nin vezne göre okunması ve okutulması noktasında hayli kolaylık sağlarken başta Şâhidî olmak üzere birçok manzum sözlük yazarının, vezinlerin hatalı öğretilmesi, böylece çocukların bu yöndeki tabiatlerine zarar verilmesine yönelik endişelerinin bertaraf edilmesi açısından önemli oranda katkı sağlamaktadır. Ancak beyitleri vezne göre okurken heceleri uzatma, kısa okuma, birbirine ulama ve hecelerin sonunda duraklama gibi uygulamalara da okuma ve okutulma sırasında riayet edilmesi gerekmektedir. İncelenen *TŞ* nüshalarının bir kısmında bu yönde oluşan boşluğun da doldurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda yaklaşık 30 nüshada hece sonundaki hâ-1 resmî de dâhil olmak üzere med/uzatma harflerine (vav, yâ, elif) denk gelen kısa hecelerin altına "kasr" kelimesi yazılarak o hecedeki med harfine aldınılmayarak kısa okunması gerektiğine işaret edilmiştir. Arapça ve Farsça asıllı kelimelerdeki med harfleri hecelerin uzun okunmasını sağladığı için bu tür heceler istisna düzeyinde kalan bazı zihafhar haricinde uzun hece olarak değerlendirildiğinden bu tür hecelerin altına "kasr" işareti konulmaya gerek duyulmamıştır ancak Türkçe asıllı sözcüklerde daha çok vokal görevinde kullanılan med harfleri aruzun Türkçe metinlerdeki uygulamasında birçok zaman kısa olarak okunabilmektedir. Dolayısıyla *TŞ*'deki "kasr" işaretinin kahir ekseriyetle Türkçe asıllı kelimeler ile hâ-1 resmî veya müenneslik tâ'sı ile biten Arapça ve Farsça asıllı kelimelere yönelik kullanıldığı görülmektedir. Bu itibarla kasr işareti yazma hâlinde bulunan Türkçe manzum metinlerde yaygın olarak uygulanan aruz imlasında, veznin akışına göre hecenin med harfi olmaksızın yazılmasına benzer bir özellik arz eder. Aşağıdaki tabloda bu türden hecelerin altına kırmızı/turuncu mürekkeple "kasr" kelimesi yazılarak okuyucunun bu noktada da kolay ve hatasız bir okuma yapması sağlanmaya çalışılmıştır.

	<p>Dahı aşhā/b u āline/ ki bunlar Anuñ şer‘i/ne oldılar/ müsahhār</p> <p>Pes andan soñ/ra bil merhū/m u mağfūr Ĥudāyī ol/ kemālāt-i/le meşhūr</p> <p>Ki vāliddür/ bu muhtāc u/ gedāya Ola rūḥı/na raḥmet bī/-nihāye</p>
---	---

Tablo 14: TŞ nüshalarında “kasr”ın kullanımı

Milli Kütüphane Yazmalar-06 Mil Yz A 3318/2 numarada kayıtlı nüshada ise tersi bir duruma yani Türkçe asıllı kelimelerde uzun okunması gereken hecelerin altına “med” yazılarak o hecenin uzun okunması gerektiğine işaret edilmiştir:

	<p>Şalāt-ile/ selām ol şā/ha dāyim Ki anuñla dī/n-i İslām ol/dı kıyım</p> <p>Dahı aşhā/b u āline/ ki bunlar Anuñ şer‘i/ne oldılar/ müsahhār</p> <p>Pes andan soñ/ra bil merhū/m u mağfūr Ĥudāyī ol/ kemālāt-i/le meşhūr</p> <p>Ki vāliddür/ bu muhtāc u/ gedāya Ola rūḥı/na raḥmet bī/-nihāye</p>
--	--

Tablo 15: TŞ nüshalarında “medd”in kullanımı.

Dikkat edilecek olursa yukarıdaki görselde vasl/ulama uygulamasına denk gelen hecelerin üzerine de işareti konulduğu görülmektedir. “Vasl” kelimesinden mülhem olan bu işaret birçok TŞ nüshasında kullanılırken umumi manada Türkçe manzum eserlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Manisa İl Halk Kütüphanesi-3493/17 numarada kayıtlı nüshada “kasr”, “med” ve “vasl” kelimelerine ilaveten “kat” kelimesinin de kullanıldığı görülmektedir.

	<p>Şu resme oldum/ lügat 'ilmin/de mâhir Lügat kim bil/mesem <u>q</u>lay/dı nâdir</p>
<p>...</p>	<p>Gedâ deh sâ/le oldukda/ Hüdâyi İdüp rihlet/kodı dâr-ı/ fenâyi</p>
<p>...</p>	<p>Baňa ki <u>o</u>ldı lügat 'ilmi/ müsalhhar Ne 'ilme baş/lasam <u>o</u>ldı/ müyesser</p>
	<p>Diledüm kim/ yazam bir hoş/ça nâme Nazîre o/la <u>o</u>l tuhfе/ Hüşâm'e</p>

Tablo 16: TŞ nüshalarında "kat"ın kullanımı.

Örneklerde de görüldüğü üzere "kat" kelimesi ile aruz teorisi kitaplarında sekt diye kavramsallaştırılan uygulamaya işaret edildiği anlaşılmaktadır. Ancak "kat" kelimesinin ulama yapılmadan keserek okuma yapılması gereken hecede değil de bir sonraki hecenin altına konulması düşündürücüdür.

Daha evvel ifade edildiği üzere, manzum sözlükler sadece aruz bilgisi değil aynı zamanda basit düzeyde şiir bilgisinin de dolaylı olarak öğrencilere aktarılmaya çalışıldığı metinlerdir. Araştırmamız kapsamında incelenen TŞ'nin birkaç nüshasında da aşağıdaki görselde görüldüğü üzere haşiye alanında beyitlerde yer alan edebî sanatların tespit edilerek yazıldığı görülmektedir. Bu özellik, kimi manzum metinlerin girişinde de ifade edildiği üzere tuhfe geleneğinin sadece aruzu değil umumi manada şiir bilgisini de öğretme amacı taşıyabileceğine işaret etmektedir.

Görsel 10: TŞ nüshalarında edebî sanatlara işaret edilmesi 1.

Muhammed Kaygusuz özel koleksiyonunda yer alan bu nüsha, çalışma boyunca izah edilmeye çalışılan özelliklere örnek olduğu gibi haşiye alanında tezâd, mürâ'ât-ı nazîr, terâdüf gibi edebî sanatları tespit etmesi açısından da önem arz etmektedir. Çorum Hasan Paşa 1867/1 numarada yer alan TŞ nüshasında da bu durum aynıyla vakidir.

Görsel 11: TŞ nüshalarında edebî sanatlara işaret edilmesi 2.

Görselde görüldüğü üzere, haşiye alanında kırmızı mürekkeple üç farklı tecnûs türü, üç mürâ'ât-ı nazîr ve bir leff ü neşr sanatına işaret edilmektedir.

Sonuç

Nazımın son derece etkin bir rol üstlendiği klasik İslam edebiyatlarında olduğu gibi Osmanlı edebiyatında da aruz öğretimine büyük önem atfedilmiştir. Çocukların eğitimin ilk safhalarından itibaren vezinle karşılaştırılması ve kulaklarının aruza aşına kılınması, dönemin pedagojik anlayışının temel hedefleri arasında yer almıştır. Bu amaç doğrultusunda farklı yöntemler geliştirilmiş, özellikle çok işlevli bir yapıda kurgulanan manzum sözlükler, hem dil öğretimine hem de aruz, nazım tekniği ve şiir bilgisinin teorik ve pratik düzeyde aktarımına hizmet eden didaktik metinler olarak değerlendirilmiştir.

Anadolu sahasında manzum sözlük geleneğinin yaygınlık kazanmasında belirleyici bir rol üstlenen *Tuhfe-i Şâhidî* de aruz bahirlerinin öğrenilmesini sağ-

layacak bir yapıda kurgulanmasıyla birlikte metin boyunca kullanılan çok sayıda veznin taktî'li okunması için bir uygulama alanı olarak da tasarlanmıştır. Bu yapı eserin 40 civarında şerhinde de yansıma bulmuşken eserdeki aruz bahirlerini izah etmeye yönelik müstakil metinlerin üretimine de ilham vermiştir. Öte taraftan *Tuhfe-i Şâhidî*'nin telifi sırasında inşa edilen bu yapı, metnin istinsahı ve geniş bir coğrafyaya yayılan yaygın dolaşımı süresince önemli oranda geliştirilip nüshaları aruzun teorik ve pratik düzeyde öğretimi için oldukça işlevsel hâle getirilmiştir. Çalışma kapsamında eserin 466 adet nüshası incelendikten sonra aruz öğretimi ile ilgili şu özelliklerin nüshalarda ortaya çıktığı görülmüştür:

- ✓ Her kıt'ada kullanılan vezin başlıkta anıldığı gibi kıt'a başı ve sonlarında da söz konusu veznin takdim edildiği mısra'lara yer verilmiştir.
- ✓ Genellikle metnin şerhlerinden menkul olmak üzere nüshaların haşiyelerine aruz bahirleri ve bu bahirlerin oluşmasını sağlayan zihaf ve illetlere dair bilgiler aktarılmıştır.
- ✓ Aruz tasarruflarına da dikkat edilerek her bir beytin vezne göre okunması yani taktî'i farklı yöntemlerle gösterilmiştir. Tefilelerin bittiği harfin üstü, altı ya da hemen ardında nokta, daire, üçgen şeklinde nokta, çentik gibi farklı ayırıcı işaretler koymak; tefileleri siyah ve kırmızı olmak üzere farklı renkteki mürekkep ile yazmak, her bir tefileyi bir sütun içerisinde yazmak ve tefileler arası boşluk bırakmak şeklinde gerçekleşen bu gösterim yöntemlerinde ayrıca kırmızı mürekkep kullanımının da ayırıcı/fark ettirici bir vurgu aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
- ✓ Hece altında veya üstünde yazılan "Kaşır", "kaş" ve "med" gibi kelime ve kısaltmalarla imâle, vasl, zihaf ve sekt gibi aruz uygulamaları gösterilmiştir.
- ✓ Çok az nüshada yansıma bulmuş olsa da metinde yer alan kimi edebî sanatlar beyitlerin kenarında tespit edilmiştir.

Tuhfe-i Şâhidî yazma nüshalarında gözlemlenen bu özellikler, yalnızca aruz bahirlerinin öğretilip ezberlenmesine hizmet etmemiş; aynı zamanda, bizzat Şâhidî'nin ve diğer manzum sözlük yazarlarının yanı sıra Fuzûlî gibi şairlerin de vurguladığı üzere, aruz vezinlerinin doğru biçimde bölünüp okunmasını mümkün kılarak çocukların tabiatlarının olumsuz etkilerden korunmasına imkân tanıyan güvenli bir pedagojik zemin oluşturmuştur. Bu zemin, metni çocuklara okutan ustalara kolaylık sağladığı gibi, okuyucuların da herhangi bir üstad

rehberliği olmaksızın metni vezne uygun biçimde doğru okumalarına imkân veren bir işlev kazanmıştır. Öte taraftan bu durum, çok sayıda nüshası bulunan *Tuhfe-i Şâhidî*'nin tenkitli metnini inşa ederken nüshalar arası ilişkilerin tespiti açısından da önemli veriler sunmaktadır.

Yazma nüshalarda aruza dair gözlemlenen bu unsurların büyük ölçüde istinsah ve dolaşım süreçlerinde ortaya çıktığı dikkate alındığında, bu çalışmanın ortaya koyduğu önemli sonuçlardan biri de İslam yazma kültüründe nüshaların statik değil, dinamik bir yapıya sahip olduğu; zaman içerisinde dönüşüp gelişerek ilk tertiplerinden belirgin ölçüde farklılaşabildiğini gösteren yaygın kanaatin, *Tuhfe-i Şâhidî* örneğinde somut ve özgün bir biçimde temsil edilmiş olmasıdır.

Tuhfe-i Şâhidî örneğinde tespit edilen aruz tasarrufları ve taktî'in nüshalardaki görselleştirilmesine dair uygulamaların ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, ayrıca yalnızca bu esere mi özgü kaldığı yoksa diğer manzum sözlükler ve İslami yazma geleneğinde üretilen manzum metinlerde de yer alıp almadığı, müstakil bir araştırmayı gerekli kılmaktadır. Nitekim Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 3673 numaralı nüshada olduğu gibi *Tuhfe-i Şâhidî* ile birlikte bulunan bazı *Pend-i Attâr* nüshaları ile SK-Nafiz Paşa 1476 numarada kayıtlı *Sübha-i Sübyân* nüshasında tefile bölümlendirmelerinin görülmesi, ayrıca *Tuhfe-i Vehbî*'nin matbu baskılarında da benzer ayrımlara rastlanması, söz konusu yöntemin sadece TŞ'ye mahsus olmayıp daha geniş bir metin geleneğine yayıldığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu uygulamanın bütün manzum metinlerde mi yoksa özellikle çocuklara yönelik manzum sözlüklerde mi sistematik olarak benimsendiği sorusu, ayrı bir araştırma konusu olarak önemini korumaktadır

Bütün bu bulgular, aruzun Osmanlı eğitim kültüründe yalnızca bir şiir tekniği olarak değil, erken yaştaki çocukların eğitsel formasyonunun da ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü; bu nedenle metinlerin istinsahında aruza yönelik uygulamaların/işaretlemelemlerin özel bir dikkatle korunduğunu gösterirken *Tuhfe-i Şâhidî* ve etrafında teşekkül eden metinler halkasının aruz bilgisinin kurumsallaşmasına aracılık ederek yazma kültürünün sunduğu görsel ve kodikolojik imkânlarla pedagojik işlevini güçlendirdiğini ve böylece estetik ile pedagojinin Osmanlı yazma kültüründe nasıl iç içe geçtiğini göstermesi bakımından dikkate değer bir örnek teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.

Kaynaklar

- Akoyalzâde Hâtem. *Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî*. Köprülü Kütüphanesi-Mehmed Asım Bey 684. Akoyalzâde Hâtem Ahmed b. Osmân. *Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük*. [Hazırlayan] Muhammet Kaya. Ankara: Gece Kitaplığı, 2016.
- Andrews, Walter G. "Osmanlı Metin Çalışmaları: Geçmiş Meydan Okuma, Geleceği Tasarlama." *Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler*, hazırlayanlar Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru ve Ali Emre Özyıldırım, 36-59. İstanbul: Klasik, 2015.
- Arslan, Sami. "Hamdele-Salvele'nin Dili: Telifte Yetkinlik Aracı Olarak Berâ'etu'l-İstihlâller." *Osmanlı Araştırmaları=The Journal of Ottoman Studies*, s. 57 (2021): 283-318.
- Barlak, Eyub. "Abdülkâdir bin Ömer El-Bağdâdî'nin Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî'si: İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım." Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 2020.
- Bayar, Nurullah. "Alî er-Ruhâvî Tuhfe-i Taksîrî: İnceleme-Metin 1B-46A." Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi, 2021.
- Belenkuyu, Bekir. "Türkçe Aruz Kaynağası." *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 24 (2020): 137-172.
- Coşkun, Menderes. "Edebî Terimler ve Aruzla İlgili Bir Eser: Alî b. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün Mine'l-Arûz ve Istilâhi'ş-Şi'rî." *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi=The Journal of Turkish Cultural Studies*, s. 8 (2003): 97-130.
- Demirci, İlker. "Tuhfe-i Vehbî Manzum Sözlük: Transkripsiyonlu Metin, İnceleme, Sözlük." Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Üniversitesi, 2012.
- Doğan Averbek, Güler. "Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler Tuhfeler." *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 23 (Aralık 2019): 62-84.
- _____. "Araplara Türkçe Öğretmek Üzere Kaleme Alınan Tuhfe-i Fedâyî Adlı Manzum Sözlük." *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi* 2, s. 1 (2019): 93-111.
- _____. "Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası." *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, s. 21 (2018): 85-114.
- Drkić, Munir i Zildžić, Ahmed. *Carstvo Teksta: Tuhfe-i Şahidi i Njegova Upotreba u Osmanskoj Bosni* [Metnin İmparatorluğu: Tuhfe-i Şâhidî ve Onun Osmanlı Bosnası'ndaki Kullanımı]. Sarajevo: Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, 2023.
- Düzenli, Mesut Bayram ve Turan, Muhittin. "Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî." *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9, s. 42 (Şubat 2016): 128.
- Ece, Selami. *Grafi Fonoloji: Ses-Yazı ve Çeviri Yazı Kuramları*. Erzurum: Eser, 2024.
- Ekici, Hasan. "Bosnalı Atfî Ahmed Efendi'nin Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî'si: İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin." Doktora Tezi. Adıyaman Üniversitesi, 2017.
- Erünsal, İsmail E. *Yirmi İki Mürekkep Damlası: Osmanlı Sosyal ve Kültür Tarihi Üzerine Sohbetler*. Söyleşi Halil Solak. İstanbul: Timaş, 2021.
- Et, Oğuzhan. "Velî-i Âmidî'nin Aruz Risalesi ve Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî'nin Risâle fi'l-Arûz'u ile Karşılaştırılması." *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi* 9, s. 2 (2024): 883-915.
- Fuzûlî Divânı*. [Hazırlayan] Abdülhakim Kılıncı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2021.

- Gözitok, Mehmet Akif. *Çelebizade Ali İlmî ve Nazm-ı Bedî'*. Erzurum: Mîm, 2016.
- Gülhan, Abdülkerim. "Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü'l-Leâl." *Zeitschrift für die Welt der Türken=Journal of World of Turks* 2, s. 10 (2010): 205-212.
- Günaydın, Alper. "Aruzun İmlası ve Telaffuzu." *Türkiyat Mecmuası* 31, s. 2 (2021): 681-710, <https://doi.org/10.26650/iuturkiyat.940404>.
- Günaydın, Alper. "Harekeli Bir Mi'râciye'nin Dîbâcesi ve Osmanlı Türkçesinin İmlası ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri." *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, s. 49 (2020):161-184, <https://doi.org/10.24155/tdk.2020.133>.
- Güven, Rumeysa. "Cevdet Paşazâde Alî Sedâd'ın Aruza Dair Risalesi: Arûz-ı Osmânî." *Hikmet: Akademik Edebiyat Dergisi*, s.16 (2022): 272-281.
- İmamoğlu, Ahmet Hilmi. "Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidî'nin Sözlüğü: İnceleme-Metin" Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, 1993.
- Kaya, Hasan. "Ahmed Resmî'nin Nazm-ı Giridî Adlı Manzum Sözlüğü." *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 10, s. 51 (2017): 119-142.
- Kılıç, Atabey. "Aruz İmlâsı Üzerine Notlar." *Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları*, özel sayı, "Prof. Dr. İsmail Ünver adına: İmla-Orthographic" 3, s. 6 (2008): 471-487.
- _____. "Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî-Metin." *Turkish Studies* 2, s. 4 (2007): 516-548.
- Mahmûd Nâsılı. *Sühbatü's-Sâlikîn*. Bursa İnebey Kütüphanesi-Genel 1700.
- Meş'ûd bin Ahmed. *Süheyl ü Nev-bahâr: İnceleme-Metin-Sözlük*. Hazırlayan Cem Dilçin. Ankara: AKM, 1991.
- Muhammed Şirvânî. *Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî*. Süleymaniye Kütüphanesi-Yazma Bağışlar 8390.
- Okuyucu, Cihan ve Yazar, Sadık. *Konyalı Muhîyî Tercüme-i İbtidânâme: İnceleme-Metin-Gü-nümüz Türkçesine Çeviri-Tıpkıbasım*. Ankara: TDK, 2018.
- Osmân b. Hüseyin el-Bosnevî. *Lügat-i Manzûme*. Süleymaniye Kütüphanesi-Reşid Efendi 977.
- Öz, Yusuf. *Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler*. Ankara: TDK, 2010.
- _____. *Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri*. Konya: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999.
- Özdemir, Abdurrahman. "Aruz İlmî." *İslam Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler*, hazırlayan İsmail Güler, 357-424. İstanbul: İSAM, 2015.
- Polat, Selahattin. *Metin Tenkidi*. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2010.
- Saraç, Ahmet Emin, "Fuzulî'nin Farsça ve Türkçe Gazellerinin Aruz ve Kafiye Bakımından İncelenmesi." Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2018.
- Selçuk, Bahir ve Mesut Algül. "Çocuklar İçin Yazılan Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Dürri'nin Güher-rîz'i." *Journal of Turkish Language and Literature* 1, s. 2 (2015): 133-164.
- Sevgi, Ahmet. "Ahmed-i Bardahî'nin Türkçe ve Farsça Manzum Aruz Risalesi." *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 19 (2008): 37-55
- _____. "Ahmed-i Dâî'nin Bilinmeyen Bir Eseri: İlm-i Arûz." *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 18 (2007): 1-11.
- Şafak, Yakup. "Bahrî'l-Maârif'in Birinci Bölümünde Yer Alan Vezinler." *Nüsha*, s. 45 (2017): 1-22.

- _____. "Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler." *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, s. 7 (2000): 187-232.
- _____. "Sürûri'nin Bahrü'l-Ma'ârif'i ve Enîsü'l-Uşşâk ile Mukayesesi." Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, 1991.
- Şâhidî. *Tuhfe-i Şâhidî*. Beyazıt Devlet Kütüphanesi-B6845.
- Şâhidî İbrahim Dede, Muğlalı. *Tuhfe-i Şâhidî: Farsça-Türkçe Manzum Sözlük*. [Hazırlayan] Ahmet Hilmi İmamoglu. Muğla: Muğla Üniversitesi, 2005.
- Şimşekler, Nuri. "Şâhidî İbrahim Dede'nin Gülşen-i Esrar'ı: Tenkitli Metin-Tahlil." Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, 1998.
- Tanç, Nilüfer. "Tuhfe-i Şâhidî (Şâhidî)." *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*. <https://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tuhfe-i-sahidi-sahidi> (erişim 2 Eylül 2025).
- Tarlan, Ali Nihad, "Bir İmla Hususiyeti." *İÜ Türkiyat Mecmuası*, s. 3 (1935): 229-232.
- Taşköprizâde Ahmed Efendi, *Mevzuatü'l-Ulum: İlimler Ansiklopedisi*. Sadeleştiren Mümin Çevik. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1975, c. 1.
- Turan, Muhittin. "Lâmi'î Çelebi'nin Aruz Risalesi." *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi* 8, s. 1 (2023):156-190.
- _____. "Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî'nin Risâle fi'l-Arûz'u." *TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi* 7, s. 18 (2019): 107-152.
- Verburg, Antoinette C. "The Tuhfe-i Şâhidî: A Sixteenth Century Persian-Ottoman Dictionary in Rhyme. Part I." *Archivum Ottomanicum*, no. 15 (1997): 5-87.
- Yavaş, Serap. "Nâide Ahmed Efendi Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidî: İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım." Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, 2013.
- Yazar, Sadık. "Bursalı Mahmûd Âgâh/Nâsîh'in Telife Dönüşen Tashihleri: Şemseddîn Sivasî'nin *Mevlid*'i Örneği." *Yazmabilim: Yazma Eser Araştırmaları Dergisi*, s. 1 (Eylül 2025), 1-63.
- _____. "Klasik Türk Edebiyatında Aruz Etrafında Gelişen İmla Hususiyetleri." *Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu*, hazırlayan Özer Şenödeyici, 277-300. İstanbul: Kesit, 2015.
- _____. "Tuhfe-i Şâhidî'nin Osmanlı Telif Geleneğindeki Etkisine Farklı Bir Örnek: Hatîb'in Hibetü'l-Vehhâb'ı." *KÜLTÜR*, s. 2 (2020): 97-131.
- Yıldırım, Melisa. "Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede Tuhfe-i Şâhidî Farsça-Türkçe Manzum Sözlük." *Bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi*, özel sayı, "Mevlevilik Geleneği ve Vefatının 475. Yılında Muğlalı İbrahim Şâhidî (1470-1550)." Editör Nilüfer Tanç (Nisan 2025): 454-60.
- Yorgancızâde Ali Hicâbî. *el-Goncatü'l-Hicâbiyye ale't-Tuhfeti'ş-Şâhidîyye*. Süleymaniye Kütüphanesi-Denizli 284.
- Zararsız, Şeyma Nur. "Tuhfetü'l-Mülûk (Tuhfe-yi Şâhidî Şerhi): İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım." Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, 2015.